

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Le XV ^e Congrès du Parti Communiste Français.....	1	PHILIPPE SCHNEYDER. — Treize années d'aide soviétique aux pays sous-développés	17
Les organes directeurs du P.C.F. après le XV ^e Congrès	7	J. PERGENT. — Les points de force et les objectifs stratégiques de l'U.R.S.S.	20
Echecs communistes en Irak.....	8	LUCIEN LAURAT. — L'U.R.S.S. devant le problème de la main-d'œuvre ...	23
Recul communiste en Islande.....	10	BORIS SOUVARINE — Sur la folie de Staline	26
BRANKO LAZITCH. — Manifestations d'étudiants en Yougoslavie	11	Images de la vie soviétique : Engouement pour la mode occidentale....	28
A. BIRD. — De la frontière Oder-Neisse à la Bibliothèque Polonaise de Paris	12	NICOLAS LANG. — La situation au Tibet	31
JEAN MALARA. — Les minorités nationales en Pologne	14	Chronique du mouvement communiste mondial	32

Le XV^e Congrès du Parti Communiste Français

Deux faits, deux petits faits apparemment sans grande importance, et tous les deux un peu extérieurs au Congrès lui-même, pourraient fort bien, à eux seuls, caractériser les assises nationales que le Parti communiste a tenues du 24 au 28 juin 1959, pour la quinzième fois depuis sa fondation.

A la séance terminale, Gaston Plissonnier, qui relatait les travaux de la commission politique, annonçait au Congrès « *et, plus spécialement, [aux] vieux camarades, que la direction du Parti envisage[ait] la constitution, dans le proche avenir, de l'Amicale des vétérans du Parti* ». Le Parti communiste est effectivement, non seulement un vieux parti, mais un parti de vieux,

A NOS LECTEURS

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association et de nos lecteurs, il a été décidé que le prochain numéro d'EST & OUEST — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.

un parti qui vieillit. Marcel Servin, le secrétaire à l'organisation, devait donner au cours des débats, sur la répartition par âge des adhérents, des chiffres qui ne laissent pas de doute. Voilà qui n'est guère compatible avec les prétentions du Parti à représenter et à préparer l'avenir. Voilà qui ne garantit pas le dynamisme et l'élan nécessaires à une organisation révolutionnaire. Voilà enfin qui donne une allure assez comique aux affirmations sur la proximité immédiate de la révolution que les communistes prodiguent depuis quarante ans (*).

Second fait, tout aussi significatif, le Congrès aurait dû être réuni l'an dernier, deux ans après celui du Havre, pour respecter la lettre des statuts. Il fut d'abord reculé de six mois, et on pensa qu'il se tiendrait en décembre 1958. Un nouveau recul parut nécessaire, et le Comité central, réuni le 19 et le 20 mars 1959, arrêta les dates du 27 au 31 mai. Il adoptait en même temps un projet de thèses que *l'Humanité* publia le 27 mars. Trois semaines plus tard, le journal communiste annonçait que le Comité central (dont il n'est

(*) Les discours au Congrès sont cités d'après les comptes rendus parus dans *l'Humanité* du 25 au 29 juin 1959, les thèses, d'après *l'Humanité* du 4 juillet.

pas sûr qu'il se soit réuni à cette date) avait décidé que le Congrès aurait lieu du 24 au 28 juin.

La direction du Parti n'a pas donné, sauf erreur, les raisons qui l'amènèrent à décider de reporter le Congrès de 1958 à 1959. Elles sont évidentes cependant, et elles en disent long sur la capacité révolutionnaire du Parti communiste français. La France fut, au printemps et à l'été de 1958, le théâtre d'événements si considérables qu'elle n'offrait pas la tranquillité nécessaire à la réunion d'un Congrès tranquille et pacifique. Des révolutionnaires auraient accepté de courir des risques pour faire du Congrès du Parti un foyer d'agitation, le point de ralliement de l'opposition, quelque chose comme l'amorce du « second pouvoir ». Sans doute, les masses n'auraient-elles pas suivi. Il semble bien pourtant que ni Thorez ni aucun des autres chefs communistes n'aient vraiment songé à répondre à ce qu'ils appelaient le coup de force d'Alger, puis à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle par un mouvement révolutionnaire. Ils parlaient du Général-Président par allusion au Prince-Président : pour poursuivre jusqu'au bout la reconstitution historique, ils auraient dû dresser des barricades, comme il y en eut quelques-unes au 2 décembre 1851. Victor Hugo était sans doute plus révolutionnaire que M. Thorez ! Celui-ci songea d'abord à défendre la IV^e République sans sortir des limites du système parlementaire ; même les manifestations de masse qui furent esquissées ne débordaient pas de ce cadre. Il s'agissait d'appuyer les parlementaires dans leur résistance pour le maintien des institutions mourantes. Quand elles se furent effondrées, un peu à la manière du régime tsariste en février 1917, parce que rien ne les portait plus, les communistes acceptèrent aussitôt le cadre que le nouveau régime offrait à l'action politique. Ils préparèrent la campagne du référendum, puis les élections législatives. Aussi dut-on remettre à plus tard le Congrès. La situation était révolutionnaire : voilà qui justifiait une entorse aux statuts, à la légalité du Parti. Quant à la légalité « bourgeoise », on ne devait pas s'en écarter d'un pas.

Le dernier report de la date du Congrès a reçu, lui, une explication officielle. Il s'agissait « de permettre une bonne préparation politique du Congrès, notamment par une large discussion dans le Parti et dans les masses du projet de thèses » (*l'Humanité*, 11 avril 1959). A un mois du Congrès, en effet, la « discussion » n'avait pas encore commencé ; la « tribune » que, depuis 1954, il est de coutume d'ouvrir avant les congrès dans les journaux du Parti et tout d'abord dans son organe central, n'avait encore été alimentée par aucun envoi. La première communication devait paraître le 15 mai. Il faut du temps, à ce parti révolutionnaire, pour se mettre en marche. L'obéissance passive ne s'improvise pas, pas plus que le simulacre de la liberté.

Le plus grave dans ces lenteurs et dans ces attitudes — le plus grave du point de vue du Parti —, c'est que ses chefs et ses militants ne semblent même pas s'apercevoir qu'elles traduisent la sclérose et le vieillissement.

Les « thèses » assurent que la « politique d'union des forces nationales et démocratiques a été développée avec audace, du 13 mai au 1^{er} juin, pour empêcher la venue au pouvoir de de Gaulle » (Thèse 21). En quoi a consisté cette audace ? M. Thorez l'a dit dans son rapport : « Le Parti a défendu la démocratie jusqu'au bout. Ses députés ont voté pour Pflimlin afin de ménager toutes les possibilités de lutte contre le coup de force gaulliste. Les communistes se sont refusés à proclamer faussement que tout le mal venait

de la Constitution de 1946, dont ils voulaient assurément corriger les défauts, mais qui donnait un reflet des forces sociales et politiques du pays autrement exact que la caricature actuelle de représentation nationale. »

L'audace fut donc de soutenir un chef de gouvernement qu'on avait précédemment taxé de cléricanisme et de réaction, de voler au secours d'une Constitution dont personne ne voulait plus (mais qui offrait l'avantage de faire dans les assemblées une place confortable aux communistes). L'audace, pour le Parti, c'était donc de n'en pas avoir, et de rompre avec ce qui pouvait rester en lui de volonté ou de tradition révolutionnaire. Puisque, pour les communistes, le général de Gaulle est quelque chose comme une répétition de Hitler, il convient de leur rappeler les sarcasmes dont ils accablèrent les sociaux-démocrates allemands qui n'avaient pas trouvé d'autre parade à la montée du nazisme que de se ranger derrière le vieux maréchal Hindenburg, alors que les échos des combats qu'ils avaient menés contre lui n'étaient pas encore éteints.

Peut-être s'est-on souvenu, à Moscou comme à Paris, de l'erreur que Staline fit commettre aux communistes allemands qui, jusqu'à l'arrivée de Hitler, restèrent fidèles à la formule « classe contre classe » et, tout en parlant d'unité (mais à la base), combattirent les démocrates et les socialistes avec plus d'énergie et de constance qu'ils ne le firent des nazis. De cette expérience désastreuse devait naître la tactique du « front populaire », l'idée qu'il faut utiliser la « démocratie bourgeoise », et la défendre quand elle est menacée. Cette idée, les communistes français l'ont appliquée en mai-juin 1958 aussi mécaniquement que les communistes allemands étaient restés fidèles à la formule qui fait des socialistes les « principaux soutiens de la bourgeoisie », donc ceux qu'il faut abattre en premier.

Dans un cas comme dans l'autre, l'erreur fut l'inertie intellectuelle, l'absence de pensée autonome, l'incapacité de s'adapter à la situation. La thèse 21, déjà citée, affirme que « le Parti s'est battu sur les positions fixées par le XIV^e Congrès ». Bon argument des dirigeants pour prévenir les reproches : nous avons fait ce qu'il avait été convenu de faire. Mais le Congrès avait eu lieu deux années plus tôt, à un moment où il n'était pas question du 13 mai, ni du retour du général de Gaulle. Devant la situation nouvelle, on n'a pas cru devoir changer d'orientation, de méthodes, d'objectifs.

Il est vrai que, vantant la « discussion large et libre » à laquelle aurait donné lieu le projet de thèses, bel « exemple de démocratie intérieure » (!), M. Thorez a cru pouvoir ironiser sur « le manque de démocratie dans le parti socialiste », où il arrive que les sections soient « avisées du congrès de leur fédération la veille de sa réunion et par téléphone ». Est-ce que M. Thorez ne croirait plus possible de mobiliser les cadres de son parti par téléphone et de les réunir à l'improviste ? Encore une fois, c'est la négation même de l'esprit révolutionnaire.

Liquidation des « révisionnistes »

La « discussion » qui a précédé le Congrès et les débats du Congrès eux-mêmes ont témoigné d'un manque à peu près complet de vie intellectuelle, et de vie tout court, dans le Parti. Le Congrès de 1956 avait présenté un caractère exceptionnel et, par contraste, celui qui vient de se tenir apparaît sans doute plus morne, plus plat encore qu'il ne l'a été.

En 1956, le rapport secret de Khrouchtchev

au XX^e Congrès du P.C. soviétique venait d'être rendu public, et cette publication avait suscité un grand trouble dans le Parti. Quelques militants assez en vue s'étaient permis de formuler des critiques, jusque sur la façon dont le Parti était gouverné. Aucun d'entre eux n'avait pu exposer son opinion à la tribune du Congrès, mais grâce aux condamnations qui avaient été prononcées contre elle, et avec quelle violence ! à cette tribune, « l'opposition » n'avait pas été tout à fait absente du Congrès du Havre.

Elle n'a eu aucune place à celui d'Ivry. On y avait veillé avec le plus grand soin.

La cellule « Marat », de la section d'Orsay (Seine-et-Oise), s'était étonnée qu'on n'évoquât pas dans les thèses « le culte de la personnalité » et la condamnation naguère portée contre lui. Ce silence, selon elle, « tend à minimiser les faits passés qui font encore peur à beaucoup de gens ». Elle proposait donc l'addition de quelques lignes dans lesquelles le Parti, « fort des enseignements tirés du XX^e Congrès du P.C.U.S. » se serait dit « conscient des graves conséquences qui peuvent découler du culte de la personnalité des dirigeants » (*L'Humanité*, 19 mai 1959).

Quelques jours plus tard, la Conférence de la section d'Orsay (dont les responsables avaient sans doute reçu des consignes précises) condamnait cette proposition. D'après elle, le XIV^e Congrès avait dit sur le sujet tout ce qu'il fallait dire. « Depuis, toute l'attitude du Parti [a été] conforme à cet esprit. En conséquence, le fait de revenir sur ces questions est une attitude défensive injustifiée et n'apporte aucune aide dans notre travail d'explications nécessaire auprès des démocrates sincères. » (*L'Humanité*, 26 mai 1959.)

Dans *France Nouvelle*, un militant avait invoqué, à titre de précédent pour une proposition dont il était l'auteur, la rectification de la formule « attachement inconditionnel à l'U.R.S.S. ».

Ce fut François Billoux qui lui répondit, en indiquant que, si le Parti avait bien « signalé que cette formule n'était pas exacte pour rendre compte de nos rapports avec le pays du socialisme », il avait « précisé qu'elle n'avait jamais figuré dans un document officiel du Parti communiste français et de sa direction ». « La vérité, a-t-il ajouté, il ne craint pas les mots, la vérité est que les adversaires ayant mis cette formule au compte du Parti, il n'y avait pas toujours eu une réplique suffisante à cette falsification. » (*France Nouvelle*, 11 juin 1959.)

Cette question là, non plus, ne devait pas être posée.

De même, il n'a pas été permis de mettre en doute le principe du centralisme démocratique. En octobre 1958, la cellule Sorbonne-Lettres avait osé parler du manque de démocratie dans le Parti, de l'autorité excessive du secrétaire général. La cellule a été dissoute, reformée avec des éléments conformistes, et sa résolution hérétique aura été la dernière manifestation du mouvement suscité dans le Parti par le rapport Khrouchchev, puis par les événements de Pologne et de Hongrie. Le Congrès et la discussion qui l'a précédé ont, sur ce point, donné pleine satisfaction au secrétaire général, et il a exprimé au Parti sa satisfaction.

« Notre XV^e Congrès se réunit dans une situation bien différente de celle où se sont tenues nos assises de 1956. A ce moment-là, les révisionnistes spéculaient sur certains aspects du XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique, sur la critique nécessaire du culte de la personnalité, et ils essayaient par ce biais de faire dévier notre Parti de sa ligne, de lui faire abandonner les

principes du marxisme-léninisme. Ces espoirs ont été déçus. Le XIV^e Congrès les a dissipés...

« Chacun a reconnu que les principes du centralisme démocratique avait fait une fois de plus leurs preuves en donnant à notre Parti la solidité et la fermeté face à l'assaut de la réaction.

« C'est pourquoi les révisionnistes ont été battus sur toute la ligne. Les communistes honnêtes qui s'étaient laissés influencer par eux sont revenus sur les positions justes. Une petite poignée d'ennemis du Parti, d'hommes corrompus et démoralisés a quitté nos organisations. En s'épurant de ces éléments étrangers et hostiles, le Parti s'est fortifié. »

Un nouveau révisionnisme

A la vérité, si la première vague du « révisionnisme » s'est progressivement amortie et s'il a suffi de quelques mesures « administratives » pour la briser, une autre lui a succédé, qui ne paraît pas moins gênante, et qui l'est peut-être même davantage du fait qu'elle provoque des manifestations hérétiques en marge du Parti plus que dans le Parti lui-même, et que, de ce fait, il est beaucoup plus difficile d'atteindre ceux qu'elle porte.

Les révisionnistes de la première espèce s'en prenaient à la structure intérieure du Parti, à la dictature qu'y fait régner le secrétariat, et à la dépendance à l'égard de l'Union soviétique. Les nouveaux contestent la vérité actuelle de l'analyse marxiste de la société et de la classe ouvrière. Ils font campagne, comme l'a dit Thorez, « sur le néo-capitalisme, sur le capitalisme prétendument organisé et planifié, dont il conviendrait que la classe ouvrière facilitât l'évolution ».

En effet, depuis un peu plus d'une année, se forme une espèce d'école que l'on pourrait qualifier de « néo-marxiste » et dont les conclusions s'écartent assez sensiblement de ce qu'on enseigne au sein du Parti. Elle rassemble, pour une part, des hommes qui ont appartenu au Parti il y a peu de temps, et, pour une autre, des intellectuels qui faisaient partie (et font toujours partie) de cette frange qui assure la liaison entre le Parti et toutes sortes de formations ou de milieux de la gauche et du centre.

Or, ces « néo-marxistes » se sont aperçus, en y allant voir de plus près, que la classe ouvrière ne se laissait pas aussi aisément définir que ne le prétend le marxisme-léninisme, qu'en particulier elle n'est pas une, mais diverse, mais complexe, et déjà en voie d'intégration soit dans l'entreprise, soit dans la petite bourgeoisie. Tout cela n'est sans doute pas très neuf, et si, par exemple, ils concluent allégrement, de ce qu'ils constatent aujourd'hui en se penchant sur la réalité, que la classe ouvrière a évolué de la simplicité à la complexité, c'est avant tout parce qu'ils ne connaissent la classe ouvrière de naguère qu'à travers le schéma simplificateur du marxisme, et qu'ils ne savent pas qu'elle a toujours été complexe et diverse, même au temps de Marx, au temps où Proudhon, moins théoricien, parlait, lui, « des classes ouvrières ».

Ces thèses constituent une menace pour le Parti. Elles ébranlent son prestige, sa primauté intellectuelle, et cela jusque dans cette « frange » que depuis quinze ans il impressionnait tant parce qu'il apparaissait en ce domaine comme le détenteur de la Vérité. Elles rendent deux fois contestable sa « mission historique ».

Quand un militant demandait qu'on corrigeât l'expression « parti de la classe ouvrière » en « avant-garde de la classe ouvrière », sous prétexte que la classe ouvrière était bien loin d'être

toute dans le Parti communiste ou derrière lui, François Billoux pouvait lui répondre que le Parti communiste était bien le parti de la classe ouvrière parce qu'il en incarnait l'idée, le devenir, parce qu'il a « *établi son programme et fondé son action en partant de la nature de l'exploitation de la classe ouvrière qui assigne à cette dernière le rôle dirigeant de la marche de l'humanité au socialisme* » (France Nouvelle, 11 juin 1959). Cette affirmation tombe à partir du moment où la classe ouvrière n'est plus conforme à la description que Marx en a donnée, où elle n'est plus opposée au capitalisme par un antagonisme plus profond qu'autrefois, où elle est partiellement intégrée au capitalisme. Un parti fondé sur la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme ne peut plus être le parti de la classe ouvrière à partir du moment où l'antagonisme de classe n'apparaît plus fondamental. Et, d'autre part, on verrait mal que l'on continuât à reconnaître un rôle dirigeant à la classe ouvrière, s'il apparaît que celle-ci, de son propre mouvement, ne va pas vers le socialisme, non plus seulement par déviation « trade-unionisme », mais parce que sa nature fondamentale se serait modifiée.

A ces affirmations, le Parti a répondu sans habileté, ni souplesse, par le refus catégorique de modifier quoi que ce soit à l'enseignement qu'il a reçu et propagé.

Certes, M. Thorez a paru faire une concession, quand il a annoncé qu'il avait été « *décidé de créer et d'installer, auprès de la Bibliothèque du Comité central, un Centre d'Etudes et de Recherches marxistes auquel seront fournies les ressources nécessaires* ». Apparemment, il faisait là une concession. Il admettait qu'il y avait matière à étude et à recherche sur des points d'une importance capitale. Mais il a souligné que l'activité de ce centre ne sera pas de recherche pure et libre, car, a-t-il précisé, il aura pour mission de préparer « *la réfutation convaincante des idées hostiles au matérialisme dialectique* ». En parfait communiste, le secrétaire général du P.C.F. est tout à fait incapable de distinguer entre la recherche scientifique authentique et les besognes de l'« agit-prop ». Ses chercheurs n'auront pas pour tâche d'étudier la réalité, mais de combattre ceux qui contestent partiellement ou en totalité la vérité de la doctrine.

Cette doctrine a d'ailleurs été, pour plus de sûreté, réaffirmée catégoriquement aussi bien dans le rapport du secrétaire général que dans les thèses, dont la neuvième est ainsi rédigée :

« *La fausseté des théories du néo-capitalisme et du révisionnisme apparaît avec plus d'évidence que jamais. Les faits eux-mêmes se chargent de lever toute équivoque sur les prétendues modifications dans la nature du capitalisme. Les formes de la concentration, de l'investissement, de la rémunération et de l'exploitation se sont partiellement modifiées; mais il n'y a pas de changement fondamental dans les rapports de classe qui demeurent des rapports d'exploitation, fondés sur la propriété privée des moyens de production et d'échange. L'antagonisme irréductible et croissant du travail et du capital demeure... La politique des monopoles, quelles que soient ses nouvelles variantes, aggrave la tendance à la paupérisation de la classe ouvrière...* »

Rien n'a changé

Peut-être pourrait-on croire que les chefs communistes se ménageaient une porte de sortie, une possibilité de concession en acceptant l'idée de « modifications partielles » dans les formes de l'économie capitaliste, et qu'ils tiendraient compte de ces modifications dans l'analyse d'en-

semble qu'ils feraient de la situation économique et sociale pour en déduire leur tactique politique (ou, plus exactement, pour en tirer sa justification). C'est le contraire qui s'est produit. La concession qu'ils semblaient faire dans les thèses est de pure rhétorique. Elle a pour objet, non de permettre la discussion, mais de l'écartier. M. Billoux, dans sa « contribution à la discussion », a commencé par affirmer que « *les modifications dans la structure de la classe ouvrière ne sont pas si grandes que certains voudraient nous le faire croire* » (France Nouvelle, 11 juin 1959). Et M. Thorez a brossé un tableau des forces économiques et sociales dans la France de 1959 qui ne tient aucun compte, mais aucun, des modifications que, par ailleurs, il a feint de reconnaître.

A un moment de son exposé, il a rappelé que vingt-trois ans plus tôt, « *dans le rapport présenté au Congrès de Villeurbanne du Parti* », il avait parlé « *des deux cents familles qui mettaient la France au pillage* », et il a poursuivi en affirmant qu'aujourd'hui leur puissance avait encore grandi « *dans la mesure même où leur nombre diminuait* ».

Le trait remarquable ici, ce n'est pas que M. Thorez se soit exprimé de telle sorte qu'on pouvait lui attribuer la paternité d'une formule fameuse, mais qui n'est pas de lui, ni qu'il tienne pour l'expression d'une vérité scientifique une phrase qui doit plus à l'éloquence des meetings qu'à la recherche méthodique. C'est qu'il ait évoqué 1936, et qu'il ait repris presque mot pour mot la description qu'il faisait alors de la société française, comme si celle-ci était demeurée en tout point pareille à ce qu'elle était voici un quart de siècle.

Tout ce qu'il disait alors se retrouve à peu près sans changement dans son rapport : la classe ouvrière qui, loin de disparaître, devient de plus en plus nombreuse; la paysannerie qui se prolifère; le capitalisme des monopoles qui menace « *toutes les couches moyennes* », les petits fabricants, les petits commerçants, les paysans, lesquels ont donc tous « *un intérêt évident à la lutte contre la domination des monopoles* », cette communauté d'intérêt fournissant « *le terrain d'une large alliance avec la classe ouvrière* ».

On reconnaît la justification doctrinale qui servit au temps du Front populaire. Elle n'a plus la même force qu'alors. Non seulement l'expérience a éclairé ce que les communistes alors, comme aujourd'hui, laissaient volontairement dans l'ombre, mais les problèmes, celui des « couches moyennes » en particulier, se posent sous un jour entièrement nouveau. Tout ce que comptent d'hommes dynamiques les classes moyennes et la paysannerie encourage les transformations qui s'y opèrent et dont les communistes rendent responsables le capitalisme des monopoles. Le Parti sollicite donc le concours des catégories les plus rétrogrades ou les plus stagnantes de la société, celles qui sont pour le statu quo, celles que les salariés de l'industrie ont tendance (non sans quelque raison) à rendre responsables de la lenteur de l'élévation de leur niveau de vie. L'anti-capitalisme des classes moyennes pouvait paraître « progressif » vers 1935. On s'accorde aujourd'hui à penser qu'une certaine concentration des exploitations paysannes et commerciales constitue l'une des conditions du développement économique et social de la nation.

En se présentant en 1959 comme en 1935 (et, bien entendu, ce n'est que par tactique, mais ceux à qui il s'adresse ne le savent pas tous) comme le défenseur des « *microfundia* » agricoles et des boutiquiers, onéreux même lorsqu'ils sont faméliques, le Parti apparaît comme une force du passé. Même si l'on oubliait sa servilité à l'égard de l'Union soviétique, on ne voit pas

quelle part on pourrait lui demander de prendre à la rénovation de la nation. Tout ce qui va dans le sens d'un renouveau se fait sans lui, et le trouve toujours hostile.

Jugement sur la V^e République

On pourrait ne pas s'arrêter longtemps à l'analyse de la situation politique que propose M. Thorez. Là aussi, il répète ce qui avait cours il y a vingt-cinq ans. « *La politique des monopoles s'accommode de moins en moins du maintien de la démocratie* », lit-on dans les Thèses. « *Cette évolution des choses n'est pas un signe de force de la bourgeoisie, mais, au contraire, la preuve qu'elle ne peut plus maintenir sa domination et poursuivre sa politique antinationale sans renoncer aux libertés.* »

C'est exactement de la sorte que les communistes expliquaient en 1933 l'avènement de Hitler au pouvoir, afin d'en rendre compte sans sortir des thèmes du marxisme, et sans avoir à justifier le comportement pour le moins inattendu des masses populaires d'Allemagne.

De même, dans la France de 1958, c'est le grand capital, « *l'aile fascisante de la grande bourgeoisie* », qui a mené le jeu, dirigé les événements. « *La dictature du capital, le pouvoir de la haute banque et des monopoles ont pris leur forme la plus réactionnaire en s'incarnant dans le représentant de la bureaucratie militaire.* »

« *Bureaucrate* », l'actuel Président de la République ! Porté par M. Thorez, ce jugement ne manque assurément pas de pittoresque.

Pas un mot n'a été dit, dans les thèses, du consentement des masses au renversement de la IV^e République, à l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. On préfère passer sous silence ce qui fut au moins de l'inertie, pour mieux accabler les chefs socialistes ou républicains. Seul, M. Casanova, que d'autres dons que ceux de l'intelligence ont fait choisir comme directeur du secteur intellectuel du Parti, a tenté d'expliquer l'attitude populaire et les résultats de sa tentative sont de nature à décourager les imitateurs.

Tout le secret de la victoire gaulliste tiendrait dans le refus opposé par les formations de gauche au contrat démocratique des « Non », proposé par le Comité national universitaire.

« *Dès lors, que pouvait faire le peuple, nous le demandons à ces censeurs, que pouvait faire le peuple français, pris dans sa masse, au moment du référendum et des législatives ? La voix des hommes du coup de force s'élevait pour lui dire : « Voyez-les... Ils sont incapables de s'unir sur un programme de gouvernement. Qu'il y ait demain une majorité de « Non » et le pays sera voué au désordre, à l'impuissance et finalement à la guerre civile... » Et comme aucun peuple ne saurait aspirer spontanément à l'anarchie, il advint ce que chacun sait, lors du référendum.* »

Et c'est de ce même peuple, qui craint si fort l'anarchie et la guerre civile, que les communistes nous affirment par ailleurs qu'il aspire à la révolution !

Voies pacifiques

Le régime du « *pouvoir personnel* » qui s'est établi en France le 1^{er} juin 1958 est donc le pire qui se puisse imaginer et, comme « *l'opinion publique, trompée par les apparences du moment, s'endort sur des illusions dangereuses en pensant que ce n'est pas si terrible que cela* », selon la constatation de la section d'Orsay (*L'Humanité*, 26 mai 1959), comme jusque dans le Parti, à en croire le secrétaire de la Fédération de Paris,

M. Jourdhui, il se développe « *un esprit de quiétude* », on a donc décidé que le régime « *ouvre la voie au fascisme* », bref de faire de son renversement l'objectif principal de l'action.

Cela ne va pas sans certains inconvénients, et l'on a vu apparaître, dans quelques cellules du Parti, l'idée que ce régime « *en évolution rapide vers le fascisme* » crée une situation qui justifie une action révolutionnaire, évidemment violente, et qu'il est maladroite, par les temps qui courent, si vraiment on se propose un tel objet, d'évoquer la possibilité d'un passage pacifique au socialisme.

C'est sur ce seul point qu'on a vu s'exprimer une opinion qui n'était pas conformiste.

« *Pour passer de la situation dans laquelle nous nous trouvons à cette démocratie renouvelée* », lit-on dans une proposition d'amendement adoptée par la cellule Henri-Martin de Tarascon, « *s'impose le renversement du gouvernement gaulliste des monopoles et des trusts que soutiennent l'armée et la police.* »

« *Les camarades de la cellule pensent que ce renversement, dont la nécessité est exprimée dans l'introduction de la thèse 28, est une étape transitoire du socialisme. Mais que cette étape, de même que l'ensemble du mouvement par lequel le peuple français passera au socialisme, s'effectue par des voies pacifiques, comme le point 26 en mentionne l'éventualité, ne représente à leurs yeux qu'une mince éventualité.* »

« *... C'est par une contre-offensive violente que la grosse bourgeoisie entend répondre à toute revendication politique décisive des classes laborieuses... Il serait par conséquent nécessaire que la thèse 26 avertisse de cette éventualité plus que certaine les larges masses. Rappeler seulement la possibilité des voies pacifiques, bien compromises, risque en effet de les démobiliser.* » (*L'Humanité*, 28 mai 1959.)

Et la cellule Henri-Martin de Tarascon de proposer en conséquence que le Parti et les masses soient invités à se préparer à répondre à la violence par la violence.

Cette proposition ne faisait évidemment pas l'affaire des dirigeants du Parti. Depuis le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., il est de rigueur de mentionner les moyens pacifiques, voire parlementaires, pour passer au socialisme — et l'expérience prouve que cette thèse correspond fort bien aux tendances profondes des chefs communistes. Quand on lit dans la thèse 26 qu'au Comité central d'octobre 1958 Maurice Thorez a rappelé que « *le Parti communiste français ne renoncera nullement à l'éventualité d'un passage au socialisme par des voies pacifiques, y compris par l'utilisation d'un Parlement démocratique* », on pense à la formule qui eut cours à la fin de l'autre siècle dans les milieux socialistes français. On aurait recours, disait-on, pour faire la révolution, à tous les moyens, « *y compris le bulletin de vote* ». Cela voulait dire, très exactement, qu'on ne recourrait plus qu'au bulletin de vote et aux batailles électorales. Même lorsqu'ils disent le contraire, les chefs communistes français n'envisagent pas, eux non plus, d'autres voies que les voies pacifiques et légales.

De surcroît, parler de recourir aux méthodes révolutionnaires leur paraîtrait susceptible de gêner les efforts qu'ils font en vue de l'union des forces « *démocratiques* ».

M. Thorez a donc pu, en toute tranquillité d'esprit, condamner « *les sectaires* » qui « *s'égarant, perdent toute perspective* », et « *en arrivent à se demander si le Parti ne se trompe pas quand il n'envisage pas un autre moyen que l'union et l'action des masses pour en finir avec le pouvoir personnel.* »

« Notre Parti a toujours repoussé les conceptions blanquistes », a-t-il conclu. « Sa politique et sa tactique ne reposent pas sur le complot de quelques hommes, mais sur la bataille large des masses. »

Union des forces démocratiques

Quelles perspectives M. Thorez a-t-il donc ouvertes à l'action des militants du Parti ? La « rénovation de la démocratie », par l'élection, « à l'aide d'un scrutin réflétant vraiment l'opinion du pays, d'une Assemblée constituante chargée en premier lieu d'établir une Constitution démocratique » (thèse 28) et la démocratie ainsi renouée réalisant « une politique conforme aux intérêts des travailleurs et de la nation », dont les thèses esquissent le programme.

Mais cela, c'est pour plus tard. Pour obtenir l'élection de la Constituante, pour restaurer la démocratie, « il n'est aucun autre moyen que la mobilisation et l'action des masses », a dit M. Thorez. Toutefois, ce mouvement des masses profondes, le Parti communiste n'est pas capable de le susciter à lui seul. Et nul n'est capable de le susciter s'il met au premier plan la lutte contre le régime. D'où ces consignes et ces appels du secrétaire général :

« Communistes, socialistes, républicains de toute nuance, faisons ensemble l'effort considérable qui est nécessaire. Ensemble, allons appeler à la lutte revendicative et à l'action pour la paix en Algérie, pour les libertés, pour la laïcité. Ensemble, gagnons à l'action tous ceux dont le grand capital compromet le bien-être et la vie. Saisissons chaque possibilité — manifestation, grève, protestation quelconque — pour travailler à l'unification des forces, au rassemblement des travailleurs de toute organisation, des démocrates de toute tendance.

« Il faut, de tout notre cœur, de toute notre énergie, œuvrer pour que le bloc des républicains se constitue contre le règne de la réaction capitaliste, militariste et cléricale, pour que la contre-offensive démocratique se développe et prenne peu à peu une force irrésistible. A tout prix, front unique de la classe ouvrière; à tout prix, rassemblement de la classe ouvrière et des classes moyennes : tel est le mot d'ordre du Parti communiste. »

Ce programme ne pêche assurément pas par excès d'originalité. Là encore, M. Thorez sert à ses auditeurs ses discours d'il y a un quart de siècle, à peine rajeunis. Et il a souligné lui-même, sans s'en rendre compte, ce que ses propos avaient d'artificiel et de creux.

Il a passé en revue les alliés possibles du P.C.F. Il a salué comme « un fait important » la formation du Parti socialiste autonome, dont « les positions, a-t-il dit, vont dans le sens de notre combat ». Or, le congrès de ce parti a défini ses rapports avec le Parti communiste en des termes qui ne donnent guère satisfaction à celui-ci. Il a admis « des accords circonstanciels sur des points précis et limités... au cas où les circonstances l'exigeraient ».

« On ne peut que regretter une telle formule, s'est écrié M. Thorez. La situation présente n'est-elle pas suffisamment grave pour que se réalise sans délai l'unité d'action ? »

Même déception du côté de l'Union des Forces démocratiques. En mars, la direction du P.C. s'est adressée à celle de l'U.F.D. pour proposer l'examen des possibilités d'action commune. « L'U.F.D. a répondu en soulignant les différences entre sa conception générale du mouvement social et la nôtre, mais en admettant la possibilité d'accords sur des points précis et délimités. Nous avons

aussitôt pris note de cette possibilité et demandé à nouveau une rencontre. Il faut regretter qu'elle n'ait pas encore eu lieu. »

Reste le Parti socialiste S.F.I.O.

Le secrétaire de la Fédération Seine-Sud, M. Georges Marchais, a souligné qu'il ne fallait pas « surestimer l'influence du P.S.A. Sans la sous-estimer, une chose reste certaine : l'essentiel des forces socialistes est resté au sein de la S.F.I.O. ... Tout en faisant tout ce que nous pourrions faire avec le P.S.A., nous ne devons pas ignorer que la S.F.I.O. existe, avec son influence, et nous devons poursuivre nos efforts pour gagner les travailleurs socialistes au front unique. »

Or, contre ce parti socialiste dont on recherche l'alliance, on a entendu au congrès les pires diatribes. On en a entendu jusque dans la bouche de M. Souslov, qui a évoqué « l'élargissement des contacts » du P.C. soviétique avec les partis socialistes du monde libre.

« Malheureusement, a-t-il dit, les contacts avec le Parti socialiste français sont ceux qui ont eu les résultats les plus médiocres. Nous avons fait tout notre possible pour que, pendant leur séjour en Union soviétique, les dirigeants socialistes français puissent se convaincre de l'utilité d'actions communes dans la lutte contre les revanchards allemands, pour la consolidation des relations d'amitié entre les peuples français et soviétique. Mais sans doute les liens qui rattachent l'actuelle direction du Parti socialiste français aux forces réactionnaires sont-ils si solides que ces dirigeants ne peuvent abandonner leurs préjugés anticommunistes, antisoviétiques, profondément enracinés chez eux et pourtant depuis longtemps réfutés par la vie. Ils ne peuvent surmonter leur anticommunisme et travailler à l'union des forces capables de défendre la paix et les intérêts des travailleurs de leur pays. »

Les thèses ont pris acte de cette condamnation.

« Le parti socialiste, sous la direction de Guy Mollet, s'est révélé », y lit-on (thèse 22), « l'instrument le plus efficace du grand capital pour faire pénétrer son idéologie dans la classe ouvrière et organiser la division en pratiquant la collaboration de classe avec la grande bourgeoisie. » En conséquence, on ne peut attendre des chefs socialistes qu'ils acceptent l'alliance du P.C.F. « La lutte pour l'unité doit donc se développer à la base, vers l'ensemble des travailleurs, sans distinction d'opinion ou de croyance. »

L'unité à la base : la tactique n'est pas nouvelle. Elle n'a jamais donné de résultats d'une importance nationale.

Quelles possibilités d'alliance le P.C.F. conserve-t-il donc ? Voici bien longtemps qu'il ne s'était pas trouvé à ce point isolé, paralysé et comme asphyxié par ce que les orateurs des congrès et les thèses ont dénoncé comme le principal péril de l'heure, la source de tous les maux du passé, du présent et du proche avenir : « la discrimination anticommuniste ».

Incontestablement, le Parti communiste a consolidé son unité au cours des derniers mois. M. Thorez y a affermi son pouvoir, qui est aussi grand qu'il l'a jamais été, et l'on a déjà rétabli à son égard quelques-unes des pratiques du « culte de la personnalité ». Mais jamais le crédit du Parti hors de ses frontières propres n'a été aussi faible, son prestige aussi restreint, et l'on ne voit vraiment pas comment pourrait venir de lui un renouveau de son influence et de ses forces.

CLAUDE HARMEL.

Les organes directeurs du P.C.F. après le XV^e Congrès

Quelques changements sont intervenus dans la composition des organes directeurs du P.C.F. Les plus importants concernent le secrétariat.

SECRETARIAT DU P. C.

1956
Secrétaire général du P.C.
 Maurice Thorez
Secrétaires du C.C.
 Jacques Duclos (du B.P.)
 Marcel Servin (du B.P.)
 Guy Ducoloné (du C.C.)
 Gaston Plissonnier (du C.C.)
 Gaston Viens (du C.C.)

1959
Secrétaire général du P.C.
 Maurice Thorez
Secrétaires du C.C.
 Jacques Duclos (du B.P.)
 Waldeck Rochet (du B.P.)
 Marcel Servin (du B.P.)
 Gaston Plissonnier (du C.C.)
 Léo Figuères (du C.C.)

L'entrée de W. Rochet et même celle de Léo Figuères au secrétariat en font un organe plus politique qu'auparavant et lui confère le caractère d'une sorte de bureau politique restreint.

BUREAU POLITIQUE

1956
 Maurice Thorez
 François Billoux
 Marcel Cachin
 Laurent Casanova
 Jacques Duclos
 Etienne Fajon
 Léon Feix
 Benoît Frachon
 Georges Frischmann
 Raymond Guyot
 Léon Mauvais
 Waldeck Rochet
 Marcel Servin
 Jeannette Vermeersch

1959
 Maurice Thorez
 François Billoux
 Laurent Casanova
 Jacques Duclos
 Etienne Fajon
 Léon Feix
 Benoît Frachon
 Georges Frischmann
 Raymond Guyot
 Léon Mauvais
 Waldeck Rochet
 Marcel Servin
 Jeannette Vermeersch

SUPPLÉANTS

Gustave Ansart
 Roger Garaudy
 Georges Séguy

Gustave Ansart
 Roger Garaudy
 Georges Séguy
 Georges Marchais

Sans la mort de Marcel Cachin, aucun changement ne serait intervenu dans la composition du Bureau politique. Le Comité central avait décidé (juillet 1958) que Paul Laurent serait désormais assistant au Bureau politique, et ce, au titre de responsable du mouvement de la jeunesse communiste. On ne sait si cette disposition a été maintenue.

COMITÉ CENTRAL (1)

1956
 G. Ansart — L. Aragon — G. Auguet — J. Berlioz
 F. Billoux — F. Bonte — J. Burles — M. Cachin
 J. Cagne — R. Calas — O. Calvetti — M. Carroué
 L. Casanova — Claudine Chomat — G. Cogniot — M. Colombini — P. Courtade — L. Delfosse — P. Doize — Juliette Dubois — J. Duclos — G. Ducoloné — M. Dufriche
 Yvonne Dumont — F. Dupuy — P. Fabbri — E. Fajon
 L. Feix — L. Figuères — B. Frachon — G. Frischmann
 R. Garaudy — A. Gillot — G. Gosnat — F. Grenier
 R. Guyot — E. Hénaff — V. Joannès — F. Joliot-Curie
 M. Kriegel-Valrimont — L. Lanternier — J. Llante — A. Malleret-Joinville — H. Martel — L. Mauvais — Lucienne Mazelin — A. Merlot — V. Michaut — L. Midol — G. Monmousseau — P. Muller — M. Paul — A. Pierrard — G. Plissonnier — J. Pronteau — A. Ramette — H. Raynaud
 W. Rochet — G. Roucaute — R. Roucaute — H. Ruffé
 J. Sanguedocce — M. Servin — G. Séguy — A. Stil
 G. Thévenin — M. Thorez — R. Tourneemaine — Marie-Claude Vaillant-Couturier — P. Villon — Fernande Valignat — M. Vandel — Jeannette Vermeersch — G. Viens
 Madeleine Vincent — A. Voguet.

1959
 G. Ansart — L. Aragon — G. Besse — F. Billoux
 F. Bonte — J. Breteau — J. Burles — R. Calas — O. Calvetti — L. Casanova — Claudine Chomat — G. Cogniot
 P. Courtade — P. Doize — Juliette Dubois — J. Duclos
 G. Ducoloné — M. Dufriche — Yvonne Dumont — F. Dupuy
 P. Fabbri — E. Fajon — L. Feix — L. Figuères — B. Frachon — G. Frischmann — R. Garaudy — G. Gosnat
 F. Grenier — R. Guyot — E. Hénaff — V. Joannès
 B. Jour'd'hui — H. Krasucki — M. Kriegel-Valrimont
 L. Lanternier — J. Llante — P. Laurent — R. Leroy
 A. Malleret-Joinville — G. Marchais — L. Mauvais — Lucienne Mazelin — A. Merlot — V. Michaut — G. Monmousseau — M. Paul — G. Plissonnier — J. Pronteau
 A. Ramette — W. Rochet — G. Roucaute — R. Roucaute
 J. Sanguedocce — G. Séguy — M. Servin — A. Souquière
 A. Stil — G. Thévenin — M. Thorez — J. Tricart — Marie-Claude Vaillant-Couturier — Fernande Valignat — C. Valin — M. Vandel — Jeannette Vermeersch — T. Vial
 G. Viens — P. Villon — Madeleine Vincent — A. Voguet.

(Voir suite au verso, bas de page.)

(1) Pour 1956, les noms en italique sont ceux des membres du C.C. qui ne figurent plus dans celui de 1959. Pour 1959, les noms en italique sont ceux des nouveaux.

Echecs communistes en Irak

Il y a un an, le 14 juillet 1958, à la suite du coup d'Etat contre le roi et Noury Saïd, l'Irak descendait subitement à l'avant-scène de la politique mondiale. On assistait à une nouvelle poussée du nationalisme arabe et l'on voyait apparaître les communistes locaux comme force politique importante dans ce nouveau régime et dans le Proche-Orient. Sorti de la clandestinité le jour même du 14 juillet, le P.C. irakien se renforça rapidement en nombre et en influence politique, pour devenir au bout de quelques mois le plus puissant parti politique de l'Irak. Grâce à ses organisations de masse et au Front national, grâce à l'emprise qu'il exerçait sur la presse, grâce à sa propagande et aussi grâce à la pénétration dans l'administration et même dans l'armée, il semblait gravir rapidement et sans encombre les échelons qui les menaient vers le pouvoir détenu par le général Kassem.

En effet, il ne restait plus que deux forces sérieuses en Irak : les communistes avec leurs alliés, et Kassem, appuyé sur l'armée. Mais précisément, au moment où les communistes jugèrent la situation suffisamment mûre pour poser officiellement et publiquement leur candidature à l'exercice légal du pouvoir, ils durent se rendre à l'évidence que le dernier obstacle à leur montée était en réalité le plus difficile à éliminer. Toutefois, aucune épreuve décisive de force ne se produisit : les deux partis en présence par machiavélisme communiste ou par ruse orientale, évitèrent le choc brutal. Pourtant, s'ils ne se déclarèrent pas mutuellement la guerre, les deux rivaux se livrèrent à de petites escarmouches dont le déroulement et l'issue furent toujours identiques : les communistes prenaient l'initiative, ils posaient un problème, formulaient une revendication, et Kassem, sans jamais attaquer directement, s'opposait à leurs réclamations et avait gain de cause. L'inventaire de ces revendications communistes refusées par le général Kassem depuis la fin d'avril jusqu'à la fin de juin est assez impressionnant :

Participation communiste au Gouvernement.

Lorsque les communistes décidèrent de demander leur entrée dans le gouvernement, ils employèrent leur procédé classique : faire prendre position par leurs alliés et leurs agents pour créer un climat favorable dans l'opinion, puis

poser la demande officielle. Le 27 avril, le journal du parti national-démocrate, *Ath-Thawrah*, publiait un article disant que le temps était venu de faire entrer dans le gouvernement trois partis politiques : communiste, kurde-démocratique et national-démocrate. En termes clairs, cela revenait à dire qu'il fallait compléter le gouvernement de Kassem avec les représentants d'un P.C. avoué, d'un autre P.C. camouflé (kurde-démocratique) et d'un troisième fortement noyauté par les communistes, le parti national-démocrate. Deux jours plus tard, le Bureau politique du P.C. diffusait un communiqué demandant « sa participation au gouvernement, côte à côte avec les autres partis démocratiques loyaux ».

Dans l'espace de quelques jours, toute la machine communiste et crypto-communiste fut mise en mouvement dans ce sens : presque tous les journaux, à commencer par celui de Jaderji, chef du parti national-démocrate, *Al-Ahali*, de même que la radio de Bagdad, s'associèrent à cette campagne. C'est pourtant Kassem qui eut le dernier mot. Le 1^{er} mai, lors d'un meeting populaire, il fit comprendre, en des termes voilés, mais fermes, son hostilité à l'entrée des communistes dans le gouvernement. A partir de ce moment, tous ceux qui, par opportunisme ou par faux calcul, soutenaient les communistes battirent en retraite ; il ne resta que les communistes et leurs auxiliaires à réclamer, mais de plus en plus timidement, l'élargissement du gouvernement. Finalement, le bureau politique du P.C., dans sa déclaration du 23 mai, annonça l'arrêt de sa campagne pour l'entrée dans le gouvernement.

Suspension de l'activité du Parti national-démocrate.

Au moment où les communistes s'avouèrent battus sur la question de la participation ministérielle, un autre coup s'abattait sur eux : le 21 mai, le parti national-démocrate fit publier dans ses deux journaux sa décision d'interrompre son activité politique en réponse de l'appel formulé dans ce sens par le général Kassem lui-même. A l'annonce de cette nouvelle, les communistes réagirent violemment : l'organe officiel du P.C., *Itihad Al Chab*, qualifia cette décision d'« erreur politique » et le Politbureau du P.C. refusa de prendre note de cette décision, se limitant à parler « de tentative des éléments réactionnaires pour dissoudre le

(SUITE DE LA PAGE 7)

COMITÉ CENTRAL (1)

SUPPLÉANTS

1956

G. Besse — J. Breteau — G. Brichot — A. Brunet
M. Caille — Marie-Madeleine Colin — P. Courtiéu — S. Huber — Gisèle Joannès — B. Jour'd'hui — H. Krasucki
P. Laurent — G. Lazzarino — R. Leroy — L. Letoquart
G. Marchais — H. Martin — J. Ooghe — J. Rieu
M. Rosette — O. Schneider — A. Souquière — E. Tournay
J. Tricart — H. Védrières — T. Vial.

1959

R. Ballanger — P. Balmigère — A. Bosz — G. Brichot
A. Brunet — F. Clavaud — M. Couillet — P. Courtiéu
S. Huber — G. Joannès — J. Kanapa — G. Lazzarino
L. Letoquart — L. Mathey — H. Martin — J. Ooghe
M. Perche — J. Rieu — E. Tournay — H. Védrières
A. Vieuguet — J.-P. Viguier.

En 1956, pour contribuer à l'apaisement, personne n'avait été écarté du Comité central. Tous les suppléants étaient devenus titulaires, le nombre de ceux-ci étant porté à 76 et 27 suppléants avaient été nommés.

Le nouveau Comité ne comprend plus que 71 titulaires et 22 suppléants.

On ne retrouve plus parmi les titulaires, outre les trois que la mort a fait disparaître (Marcel Cachin, Jean Cagne et Frédéric Joliot-Curie), treize autres membres qui sont : Auguet, Berlioz, Carroué, Colombini, Delfosse, Gillot, Martel, Midol, Muller, Pierrard, Raynaud, Ruffe et Tournemaine.

De même, quatre suppléants ne se trouvent plus dans le C.C. : Caille, Marie-Madeleine Colin, Rosette et Schneider.

L'âge et les « insuffisances » expliquent une partie de ces mises à l'écart. Les cumuls doivent en expliquer une autre, en particulier celle de huit syndicalistes (Carroué, Colombini, Delfosse, Martel, Raynaud, Tournemaine Caille et M.-M. Colin).

(1) Voir note page précédente.

parti national-démocrate ». Une fois de plus, le dispositif communiste fut mis en marche, mais une fois de plus sans succès. Les communistes déclenchèrent tout d'abord une campagne de protestations contre cette décision : des lettres affluèrent sur commande, venant des différentes organisations ou des corps constitués, dirigés par les communistes. A Bagdad, par exemple, plus de cent professeurs avec, en tête, plusieurs noms connus de l'Université de Bagdad, dénoncèrent la décision du parti national-démocrate et réclamèrent la poursuite de l'activité du P.C.

Quelques jours plus tard, la soi-disant gauche du parti national-démocrate, représentée par douze personnes, publia un communiqué dans lequel elle condamnait la suspension de l'activité du parti et s'arrogeait le droit de poursuivre cette activité. La manœuvre était trop grossière pour pouvoir réussir : tout le monde savait que les communistes avaient noyauté depuis longtemps le parti national-démocrate et que ces douze personnalités étaient précisément des communistes en service commandé chez les nationaux-démocrates. Il suffira, pour caractériser ce groupe, de préciser que son chef était le docteur *Abdullah Ismail al Bustani*, dont le frère, *Abdul Kader Ismail*, est membre du Bureau politique du P.C. et rédacteur en chef de l'organe officiel du P.C., *Ittihad Al Chab*.

L'activité officielle du P.C.

Au lendemain du 14 juillet 1958, le P.C. irakien avait repris une existence et une activité qui avaient toutes les apparences de la légalité, mais il n'avait pas obtenu l'autorisation officielle du gouvernement du général Kassem. Théoriquement, le P.C. irakien n'était pas reconnu par les autorités, mais pratiquement il était toléré, et à tel point qu'il était capable d'exercer une influence sur les autorités. Lorsque le parti national-démocrate cessa son activité, les communistes comprirent fort bien que Kassem pourrait demander l'élargissement de cette décision à l'ensemble des partis, ce qui ne tardera pas, en effet, de se produire. Le 23 mai, dans une conférence de presse, le général Kassem déclara que le pays se trouvait dans une phase transitoire durant laquelle le rétablissement des activités politiques des partis n'était pas nécessaire ni même souhaitable. Il rappela, à toute fin utile, que les partis politiques sont interdits en Irak depuis 1954 (c'est-à-dire par Noury Saïd, assassiné par Kassem) et qu'après la révolution du 14 juillet cette décision n'avait pas été révoquée.

Cette déclaration de Kassem fut faite le jour même où quelques heures plus tôt l'organe officiel du P.C. irakien publiait que « les efforts pour interrompre notre activité de parti servent la propagande impérialiste contre notre république et affaiblissent notre position au sein des nations arabes ». Les paroles prononcées par Kassem ne pouvaient que viser en premier lieu le P.C. Toutefois, cette opposition verbale entre Kassem et les communistes ne se traduisit par aucun acte : Kassem condamna l'activité des partis, sans essayer d'empêcher le travail communiste et les communistes continuèrent leur besogne sans obtenir la reconnaissance officielle.

Le sort du Front national.

Cette coalition politique, née en 1954, pour lutter contre Noury Saïd comprenait quatre partis politiques : *Istiqlal* (parti de l'indépendance), *Baath* (parti socialiste de la renaissance arabe), le parti national-démocrate et le P.C. irakien. Pendant les premières étapes de son développement, le Front national suivit le schéma classique : les communistes manœuvraient du fait qu'ils avaient formé au préalable une alliance avec le parti national-démocrate, fortement noyauté par le P.C. Après le 14 juillet, l'unique organisation officiellement reconnue fut le Front national et les communistes s'employèrent de leur mieux à en éliminer leurs partenaires. En effet, à la suite de l'affaire du colonel Aref, les partis *Istiqlal* et *Baath*, suspects de pro-nassérisme, furent rejetés du pouvoir et du Front national. La « tactique du salami » paraissait réussir à merveille, mais cela ne devait pas continuer. La raison

en est simple : le succès de cette tactique exige que le pouvoir communiste s'affermisse en même temps que sont liquidés les autres partenaires de la coalition, et les communistes irakiens affaiblissaient bien une partie de leurs alliés, mais le pouvoir restait aux mains de Kassem, et c'est lui qui profita de l'opération. Quand l'ascension du P.C. vers le pouvoir fut stoppée, le Front national, débarrassé des organisations qui avaient une existence réelle, apparut en pleine lumière comme un simple instrument du P.C., entouré de partis fictifs.

Menacés par les déclarations de Kassem, les communistes, dès la fin de mai et en juin, lancèrent de multiples appels à la résurrection du Front national, pour pouvoir se cacher derrière ce paravent. Mais lorsque, fin juin, la presse irakienne rendit publique la « réorganisation » du Front national, peu de gens furent dupes. Le Front national ne comprenait plus ni l'*Istiqlal*, ni le *Baath*, ni le parti national-démocrate, mais seulement le P.C. irakien, le parti démocrate kurde (succursale kurde du P.C. dirigée par l'agent soviétique Barzani) et les dissidents du parti national-démocrate (c'est-à-dire les communistes envoyés autrefois pour noyauter ce parti).

Jugement des « traîtres » à la patrie.

Il est de règle que les communistes demandent la liquidation de leurs adversaires sous l'inculpation de trahison. C'est une des étapes de la marche au pouvoir. Les chefs du P.C. irakien usèrent à fond de cette méthode, d'abord contre les hommes de l'ancien régime, ensuite contre les partisans du nassérisme (ou supposés tels).

Pendant plusieurs mois, arrestations et exécutions se déroulèrent selon les vœux communistes. Puis, subitement, dans la seconde moitié de juin, à la veille de la fête musulmane de *Id Al-Kabir*, le général Kassem promulgua une amnistie en faveur de plusieurs centaines de prisonniers politiques, dont certains avaient joué un rôle important sous Noury Saïd ou sous le premier gouvernement de Kassem (par exemple le docteur J. Omar, ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement de Kassem).

Les commentaires de l'organe communiste *Ittihad Al-Chab* furent violents : « La libération de ces personnes augmente les dangers qui menacent notre république. L'amnistie ne répond pas aux nécessités urgentes, dictées par les intérêts des masses populaires ».

Les communistes se sentaient assez forts pour publier cette protestation, mais ils se gardaient d'attaquer personnellement le général Kassem et ils ne réussirent pas à faire rapporter la mesure d'amnistie.

Le Front paysan.

Pour gagner la paysannerie, les communistes se firent les champions de la réforme agraire et, pour en diriger l'exécution, ils organisèrent des associations paysannes. Par décret en date du 11 mai, ces associations furent reconnues et une Fédération nationale des associations paysannes constituée. Dès les premiers heurts entre les autorités de Kassem et le P.C., l'antagonisme se fit sentir également dans ce domaine. Il revêtit même une forme violente. Le 23 juin, une délégation d'environ cinquante paysans se rendit à Bagdad pour exposer à Kassem des doléances contre les agissements communistes, à commencer par le fait que le président de la Fédération nationale n'était même pas un paysan, mais un ancien infirmier. Comme elle approchait du ministère de la Défense nationale, siège permanent de Kassem, des groupes de jeunes communistes attaquèrent la délégation et provoquèrent une bagarre ; leur intention était de l'empêcher d'arriver chez Kassem ; ils échouèrent, car les soldats intervinrent pour rétablir l'ordre.

Radio-Bagdad.

Les communistes, conscients du rôle énorme de la propagande radiodiffusée dans la population arabe (le prestige et la popularité de Nasser doivent beaucoup à ce

moyen de propagande) s'arrangèrent pour noyauter solidement Radio-Bagdad. On pouvait entendre régulièrement l'interprétation soviéto-communiste des événements sur les ondes de la radio d'Etat irakienne; Radio-Bagdad préconisait même l'entrée des communistes dans le gouvernement Kassem.

Mais en juin, un détachement de l'armée vint s'installer dans le bâtiment de la radio, et lorsque les communistes tentèrent de former un « comité de vigilance » pour contrôler les émissions, l'officier qui commandait cette unité armée déclara la conférence dissoute.

Campagne contre les responsables de la diplomatie irakienne.

La vague des épurations avait balayé trente-six hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Pour les communistes, ce n'était que le commencement. Dès avril 1959, ils réclamèrent le limogeage du ministre des Affaires étrangères, *Haschim Jawad*, du sous-secrétaire des Affaires étrangères, *Abdel Haq Fadhel*, et du nouvel ambassadeur à Washington, *Ali Haider Suleiman*. Ils poursuivirent cette campagne pendant deux mois.

Les accusations s'accumulaient. On reprocha au ministre des Affaires étrangères d'éviter systématiquement les réceptions dans les ambassades des pays « du bloc socialiste », de retarder la nomination des ambassadeurs dans les capitales de certains « pays socialistes », de ne pas nouer de relations étroites avec la Chine communiste, d'entretenir dans son service des hommes suspects, comme au consulat de Damas, etc. Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères fut tout simplement qualifié de « nazi et de réactionnaire », alors que l'ambassadeur à Washington fut accusé d'être un « contre-révolutionnaire et un mercenaire américain ».

Lorsque cette campagne fut déclenchée, ses chances de succès paraissaient grandes, les communistes réalisant ce qu'ils voulaient. Pourtant, les chefs de la diplomatie irakienne n'ont pas perdu leurs postes. C'est la preuve d'un changement très net de la situation.

**

Cette énumération des reculs communistes demanderait, pour être complète, une mise au point sur la situation à l'intérieur de l'armée. Mais si, sur tous les points précédents, il est possible de se faire une opinion à peu près exacte de la situation, en dépit de la confusion et de l'instabilité générales en Irak, les informations qui concernent l'armée sont trop contradictoires et trop difficiles à vérifier. La presse a souvent relaté des arrestations de colonels ou de généraux, des limogeages ou des promotions de chefs militaires; les rumeurs en provenance du Caire ou de Beyrouth et les démentis de Bagdad se sont à tel point multipliés qu'un jugement général objectif est pratiquement impossible. Il semble qu'aucune de ces nouvelles ne soit venue contraindre le fait capital, à savoir que l'armée reste l'appui principal de Kassem et le point le plus faible des communistes. Il est parfaitement clair que le général Kassem restera le maître du pays et l'obstacle à l'avance communiste tant que l'armée sera à sa disposition.

Il existe une autre preuve de la tension accrue entre les communistes irakiens et le général Kassem: le comportement de la presse soviétique. Jusqu'en avril et mai, elle distribua compliments et éloges au général Kassem. Les *Izvestia* écrivaient, le 17 avril, par exemple: « Sous le régime républicain, les libertés politiques se développent de plus en plus en Irak: liberté de parole, de manifestation, liberté d'association... En ce qui concerne les partis politiques, bien qu'ils ne soient pas officiellement autorisés, ils agissent sans rencontrer d'obstacles de la part du gouvernement... Parmi les institutions démocratiques créées par la république, des détachements de la milice populaire jouent un rôle important... Le gouvernement non seulement entend la voix du peuple, mais prend acte de ce qu'elle exprime... »

Trois jours plus tard, le 20 avril, la *Pravda* publica un

article dithyrambique d'un communiste irakien: « Nous sommes fiers de la position de notre gouvernement à la tête duquel se trouve le général Abdel Kerim Kassem, grand patriote qui a montré dans les faits qu'il comprenait la valeur de l'aide de l'Union soviétique. »

Or, en juin, la presse soviétique a complètement passé sous le silence les événements d'Irak et a cessé tout éloge à l'adresse du général Kassem. Comme la presse soviétique écrit selon les directives de l'Agit-prop, ce silence est aussi éloquent que les éloges qui précèdent. Il veut dire que Moscou se trouve dans l'expectative: il n'est plus opportun de couvrir d'éloges le général Kassem, mais le temps n'est pas encore venu de l'attaquer ouvertement.

Cette analyse des rapports entre les communistes et Kassem mérite d'être située à sa juste place: elle ne prouve pas que le communisme a perdu la bataille ni même que le général Kassem a ouvert définitivement le front de la lutte anticommuniste. Les communistes n'ont pas perdu la guerre, pour la simple raison que cette guerre n'est pas encore terminée, mais ils ont perdu néanmoins une bataille. Leur offensive vers la conquête du pouvoir est stoppée, mais la presque totalité des positions qu'ils ont déjà conquises (organisations de masse, noyautage de l'administration, de la presse) reste intacte. A plus forte raison, cette lutte à peine ouverte entre Kassem et les communistes n'a-t-elle en rien entamé les positions établies par le bloc soviétique en Irak.

Toutefois, même inachevée, sinon à peine engagée, cette lutte entre le général Kassem et les communistes irakiens revêt une importance qui dépasse le cadre purement national. Elle s'inscrit dans l'ensemble général de l'affrontement des nationalistes et des communistes dans tous les pays d'où les « impérialistes » et leurs alliés sont éliminés. Elle ajoute un exemple de plus que dans les vastes régions de l'Asie du Sud-Est, du monde arabe et africain, où les nationalistes et les communistes restent seuls face à face, il n'est aucunement inévitable que l'issue du combat soit favorable aux communistes.

RECU COMMUNISTE EN ISLANDE

DEPUIS qu'au XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique, en février 1956, Khrouchtchev rendit officielle et obligatoire la tactique de la conquête pacifique, légale et parlementaire du pouvoir, le P.C. islandais était un des rares « partis-frères » en Europe à pouvoir se féliciter de certains succès dans ce sens. Aux élections législatives, il recueillit près de 20 % des suffrages exprimés, 8 sièges au lieu de 7 et se vit attribuer deux portefeuilles dans le nouveau gouvernement: Affaires économiques et Pêcheries.

Bien entendu, pour les communistes, ces succès ne représentaient qu'un pas en avant vers une participation plus importante au pouvoir. Ils ne se doutaient pas que le processus engagé était réversible. C'est pourtant ce qui s'est produit.

D'abord, les deux ministres communistes furent obligés de démissionner; en second lieu, aux élections générales qui viennent d'avoir lieu le 28 juin, les communistes perdirent environ 25 % de leurs suffrages et le siège qu'ils avaient gagné aux élections précédentes.

Manifestations d'étudiants en Yougoslavie

NOUS avons signalé à maintes reprises, à propos de la situation en Yougoslavie, un problème important : celui de la rupture entre les nouvelles générations et le régime communiste, rupture qui se traduit à la fois par un manque total d'intérêt pour le « marxisme-léninisme », même dans sa variante titiste, et de fréquentes évasions de jeunes, des ouvriers surtout, vers les pays occidentaux.

Les dirigeants yougoslaves, à commencer par Tito lui-même, ont d'ailleurs formulé bien souvent des critiques à l'adresse de cette jeunesse et même à l'égard de certains jeunes membres du Parti. Dès 1952, recevant une délégation d'étudiants, Tito se plaignait de cette dégradation de « l'homme communiste » : *« Je regrette qu'aujourd'hui le communiste ne soit plus tel qu'il était avant et pendant la guerre. »*

Après l'affaire Djilas, qui eut des répercussions sensibles dans la jeunesse communiste, le Parti essaya de résoudre ce problème ; il fut inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du Comité central, en mars 1956. Tito reconnut dans son discours d'ouverture : *« La situation, pour ce qui est de notre jeunesse, n'est pas très encourageante... Nous avons laissé notre jeunesse nous échapper... »* Un membre du Politburo, P. Stambolitch, fut chargé de redresser la situation ; bientôt, les dirigeants notèrent une certaine amélioration. Mais, au début de cette année 1959, Tito est revenu à la charge, déplorant une fois de plus le défaut d'esprit socialiste chez les jeunes.

Aussi longtemps que le détachement de cette jeunesse à l'égard du régime s'est exprimé par la passivité (apolitisme, évasions à l'étranger), le problème a semblé plutôt moral que politique. Mais le jour où la jeunesse est descendue dans la rue, le problème est subitement devenu politique et même policier. En mai 1959, dans les capitales de deux républiques fédératives yougoslaves : Zagreb (Croatie) et Skoplje (Macédoine) les étudiants ont manifesté violemment et la police a dû intervenir.

En octobre 1955 déjà, les étudiants de Belgrade logés dans la nouvelle cité universitaire et mécontents de l'augmentation des tarifs de leur restaurant avaient subitement décidé de quitter leurs pavillons et de se diriger en masse vers Belgrade, par le pont de Sava. Mais avant qu'ils arrivent en ville, les détachements de la police et de la milice leur coupèrent la route, se précipitèrent dans la foule, blessèrent plusieurs étudiants et en arrêtèrent beaucoup d'autres.

À la lumière des récentes manifestations estudiantines de Zagreb, celles de Belgrade font figure de répétition générale. Comble d'ironie, les manifestations de Zagreb ont eu lieu le 12 mai 1959, jour où l'on célébrait le quinzième anniversaire de la fondation de la police politique titiste. Cette fois encore, les restaurants universitaires ont servi de prétexte ; les étudiants entendaient protester contre la mauvaise qualité de la nourriture. D'après certaines estimations, ils étaient 3.000. À l'apparition de cette foule, les conducteurs de tramways se sont arrêtés et les étudiants se sont dirigés de leur principal restaurant vers le centre Ilce aux cris de : *« Nous avons faim ! Nous voulons du pain ! »*. De temps en temps, ils criaient : *« Vive Tito et Bakaritch ! »* mais cela ne trompait personne. Ils ont demandé une audience au président de la République croate, V. Bakaritch, mais sans succès ; le président du Conseil municipal de Zagreb, V. Holjevats, a également refusé de recevoir une délégation d'étudiants alors que les groupes de citoyens étaient en train de se former en banlieue et d'aller vers le centre. Puis la police est entrée en action ; les manifestants ont été repoussés, beaucoup d'étudiants ont été arrêtés. La bagarre aurait fait, dit-on, un mort et une vingtaine de blessés.

Au cours de ce même mois de mai, des incidents moins

graves se sont produits dans deux autres villes universitaires. A Skoplje, à la veille du III^e Congrès du P.C. de Macédoine, où des étudiants se sont heurtés à la police, et aussi à Belgrade où le congrès annuel des membres du Parti de l'une des facultés allait s'ouvrir quand il est apparu — fait sans précédent — que le quorum nécessaire, prévu par les statuts, n'était pas atteint, la majorité des étudiants communistes étant absents aussi bien que la moitié des professeurs communistes.

Bien entendu, la presse yougoslave et les dirigeants du régime n'ont soufflé mot de ces incidents, mais ils ont procédé immédiatement à leur « autocritique ». A Zagreb en particulier, le président du Conseil municipal fut réprimandé pour avoir refusé de recevoir la délégation et les chefs de la police locale pour avoir agi avec retard et avec mollesse contre les manifestants. Ce n'est qu'au bout de dix jours que Tito a rompu le silence. Le 21 mai, il recevait dans son palais une délégation universitaire yougoslave, composée de tous les recteurs d'universités et des représentants de la jeunesse communiste estudiantine. Cette délégation était venue féliciter le maréchal pour son 67^e anniversaire, mais Tito était plutôt de mauvaise humeur, à en juger d'après son discours.

On sait que chaque événement favorable aux communistes est interprété par eux comme le signe d'un processus historique irréversible alors qu'ils considèrent toute action dans le sens contraire comme l'œuvre des « agents étrangers ». Tito n'a pas échappé à cette règle en invoquant les désordres de Zagreb : *« Différents ennemis essayent de trouver chez nous des points faibles, et je dois dire qu'ils ont trouvé un point faible dans nos universités. Je dois rappeler avec indignation qu'il y a quelques jours, dans les rues de Zagreb, se sont produites des manifestations extrêmement pénibles, dues à certains individus qui étudient grâce aux ressources que leur procurent nos travailleurs, nos ouvriers... Les étudiants qui y ont participé ont, consciemment ou non, apporté leur concours à l'ennemi de classe et cela ne leur fait pas honneur. »*

« Ces incidents universitaires sont devenus un sujet d'inspiration pour les écrivains et les discoureurs, tant à l'Est qu'à l'Ouest. La propagande chinoise l'a, bien entendu, immédiatement exploité, précédée en cela par les Anglais... Ces excès sont destinés à jeter une ombre sur la demande de la Yougoslavie de participer à la conférence de Genève (!) et à nous mettre dans l'impossibilité de jouer sur la scène internationale le rôle que nous avons tenu ces dernières années... »

**

Ces manifestations contre le régime yougoslave appellent quelques commentaires :

1) Il s'agit presque toujours de jeunes gens qui avaient moins de 10 ans au moment de l'avènement du régime communiste. À la différence des générations précédentes, ces jeunes n'ont gardé le souvenir d'aucun autre système. Ils n'ont jamais connu que celui de Tito ; ils ne gardent même pas mémoire des premières années, les plus brutales et du temps où le régime titiste sévissait sans pitié et n'inspirait que la peur à la population yougoslave.

À ces jeunes gens, on répète à longueur de journée qu'ils vivent dans le socialisme et la démocratie ; ils finissent quelquefois par prendre au sérieux ces slogans et revendiquer effectivement les droits élémentaires qu'ils impliquent.

2) Les actions de masse sont toujours nées spontanément : à Belgrade en 1955, à Trbovlje en janvier 1958 (chez les mineurs), en mai 1959 à Zagreb et à Skoplje. « La spontanéité des masses », si décriée par les communistes, est en

(Voir suite au verso, bas de page.)

De la frontière Oder-Neisse à la Bibliothèque Polonaise de Paris

L'ACTUALITÉ polonaise en France était, ces mois derniers, aussi abondante que variée. Elle allait de l'affaire d'espionnage (dont le héros fut le lieutenant Kazimierz Dopierala, secrétaire de l'attaché militaire de la République populaire) au théâtre de marionnettes, très réussi d'ailleurs.

Deux sujets dominaient pourtant : la frontière Oder-Neisse et les relations culturelles entre la France et la Pologne.

La frontière polono-allemande

Tous les Polonais sont pour la frontière Oder-Neisse, et cette unanimité permet au régime communiste de Pologne des opérations politiques qui ne correspondent pas aux vues de la nation polonaise. Si, en effet, tous les Polonais veulent fonder sur la reconnaissance de la frontière des relations nouvelles avec l'Allemagne, les communistes tendent à envenimer chaque jour davantage les rapports germano-polonais, afin de préparer une nouvelle étape de la soviétisation de l'Europe.

Dans cette perspective, la déclaration du général de Gaulle du 25 mars 1959 fut chaleureusement accueillie par tous les Polonais et plus particulièrement par ceux qui vivent en France. Cette prise de position officielle n'a pas empêché les communistes polonais de continuer — et même d'amplifier — leur propagande anti-allemande en France, aussi bien parmi les Français que parmi les Polonais.

La fameuse « Association des Originaires de Pologne pour le Respect de la Frontière Oder-Neisse » a fait signer une pétition destinée aux quatre ministres des Affaires étrangères et a envoyé une délégation à la conférence de Genève. D'autre part, une nouvelle revue, fruit de deux voyages en Pologne de son rédacteur en

(SUITE DE LA PAGE 11)

train de conquérir ses droits, non pas contre le capitalisme, mais contre le communisme. Le système de délation et de mouchardage fonctionne bien dans le régime titiste et facilite l'arrestation du moindre embryon d'opposition (à Belgrade, deux militants socialistes et deux professeurs de l'Université, jugés en janvier 1958 ; à Zenitsa, en avril 1959, onze personnes, des ouvriers pour la plupart, condamnées à des peines de prison de 6 à 20 ans), mais la police est incapable d'étouffer préventivement une action décidée quelques minutes auparavant et exécutée par plusieurs centaines de personnes.

3) Avant toute action de masse, les membres communistes de la communauté intéressée (à Belgrade en 1955, à Zagreb en 1959), non seulement n'ont pas dénoncé les organisateurs de la manifestation, mais se sont souvent ralliés.

C'est là ce qui inquiète le plus les dirigeants communistes.

4) La riposte la plus efficace, sinon l'unique, que le régime titiste puisse opposer à ces manifestations spontanées de la jeune génération est la violence. Tito n'a pas hésité à le rappeler d'ailleurs devant la délégation universitaire : « Et moi, je vous dis que l'accoucheuse qui assiste à toute révolution (la violence) est encore vivante ; elle n'est pas morte, elle vit encore ici et nous ne permettrons pas à l'ennemi de classe de détruire ce que nous avons créé... »

BRANKO LAZITCH.

chef, M. Jerzy Zdziechowski a vu le jour à Paris. Il s'agit du trimestriel *Cahiers Pologne-Allemagne* dont les origines politiques et financières ne sont pas clairement expliquées par l'éditorial de la première livraison.

On peut donc s'attendre que la propagande anti-allemande en France — il est question uniquement de l'Allemagne de l'Ouest, bien entendu — s'intensifie dans la mesure où l'exigera la politique soviétique — à Genève ou ailleurs.

Les relations culturelles franco-polonaises

La « Quinzaine Polonaise », qui s'est déroulée à Paris et à Nancy, nous a valu une série de démonstrations des « vérités officielles » de la République populaire. Le titiste Czeslaw Bobrowski, dont l'étoile a pâli sensiblement en Pologne après le refroidissement des relations avec la Yougoslavie, a eu son habituelle interview dithyrambique dans *Le Monde*. L'historien Alexandre Gieysztor, parlant à la Sorbonne du millénaire de la Pologne, n'a pas mentionné d'une seule phrase le rôle de l'Eglise dans l'histoire de ce pays, surpassant ainsi les historiens soviétiques qui en parlent généralement. Le reste fut de la même veine. Tout ceci, malheureusement, a eu lieu dans les temples des humanités françaises ; certaines « présentations » ou « introductions » des professeurs français faisaient peine à entendre.

A l'occasion de la « Quinzaine Polonaise », M^{me} Debinska, vice-ministre de l'Education nationale de la République populaire de Pologne, a accordé au journal *L'Est Républicain* de Nancy, du 27 avril 1959, une interview dans laquelle nous lisons : « ...M^{me} Debinska insiste sur le rayonnement culturel français en Pologne. Les auteurs étrangers les plus goûtés sont Balzac, véritable best-seller et qui tire à des dizaines de millions d'exemplaires, puis, dans l'ordre, Zola et Anatole France. De plus, l'étude des langues vivantes étant obligatoire, le français vient en tête, devant l'anglais et l'allemand. Le russe n'a la cote qu'après des scientifiques et ceci parce que les ouvrages scientifiques et techniques les meilleurs et les plus complets sont russes. »

Faut-il se réjouir de ces déclarations ? Écoutons d'abord le docteur Daniel Douady, directeur du Service de Santé scolaire et universitaire au Ministère de l'Education nationale. Le docteur Douady a visité les établissements de cure en Pologne en décembre 1958, c'est-à-dire quatre mois avant les déclarations optimistes de M^{me} le Ministre. Dans son compte rendu publié dans la revue *Guy Renard*, du mois de mars 1959, il consacre au « Déclin de la langue française » tout un chapitre dont nous extrayons quelques passages édifiants :

« Au-dessous de vingt-cinq ans, j'ai pu vérifier en détail la méconnaissance de notre langue ; les résultats parlent d'eux-mêmes :

« 1. A la petite post-cure de Gdansk — trente-cinq étudiants — aucun des étudiants ne comprend le français ; très peu comprennent l'anglais.

« 2. Au sanatorium des lycéennes, près de Varsovie, sur quatre cents pensionnaires, on a pu, à grand-peine, en trouver trois ou quatre qui avaient une vague connaissance du français.

« 3. Au sanatorium des lycéens, près de Gdansk,

sur deux cent cinquante lycéens, il n'y a aucun élève qui apprenne en classe les français ni l'anglais. Encore cela n'est-il pas la faute des professeurs, car la directrice des études parle français et donnerait volontiers des cours de notre langue : mais il n'y a aucune demande. En fait, dans ce sanatorium, les langues pratiquées par les élèves sont le russe, l'allemand et le latin. On sait que l'enseignement du russe est obligatoire dans toutes les écoles secondaires. La langue est apprise de mauvais gré et, à la fin des études secondaires, elle est mal sue. Pour ne se placer que du seul point de vue pédagogique et pratique, cela est fâcheux; ces jeunes Polonais sont privés de la connaissance d'une langue véhiculaire mondiale.

« 4. Dans les post-cures d'étudiants, je n'ai trouvé qu'un nombre infime d'étudiants pouvant dire quelques mots de français. »

Le docteur Douady répète les mêmes observations, et dans les termes presque identiques, dans le numéro de mai de *Peuples Amis*, organe des « Amitiés franco-polonaises » qu'on ne peut pas soupçonner d'anticommunisme.

Qui croire donc, M^{me} Debinska ou le docteur Douady?

Ici nous abordons l'essentiel des relations culturelles. Les « dizaines de millions » d'exemplaires des traductions de Balzac (la Pologne actuelle compte 29 millions d'habitants parmi lesquels se trouvent ceux qui ont lu Balzac, parfois dans le texte, avant l'avènement du régime communiste!) ne résolvent pas le problème des relations culturelles entre la France et la Pologne. Pour qu'elles existent réellement, il faut — entre autres — que les Polonais puissent suivre la vie française de tous les jours dans les journaux français et par la radio française. Donc, il faut qu'ils apprennent la langue française. Où le font-ils d'habitude? Pas à l'Institut français mais à l'école secondaire qui donne les rudiments des langues étrangères. Les quelques Instituts français dans les villes universitaires, même s'ils fonctionnent sans entraves, ne peuvent d'aucune manière suppléer à la carence des lycées.

Dans cette lumière, on voit mieux la fausseté de l'alternative devant laquelle le régime communiste de Pologne voudrait placer le gouvernement français : « troquons la Bibliothèque Polonaise de Paris contre l'Institut français de Varsovie! ». Ceux qui crient très fort que le maintien de l'indépendance de la Bibliothèque Polonaise de Paris constitue un coup mortel pour les relations culturelles franco-polonaises se résignent facilement à ce que la culture française en Pologne soit distillée par le gouvernement communiste et passe par le crible des traductions autorisées. L'Institut français, en Pologne et ailleurs, n'est pas le point de départ pour les connaissances de la langue et de la culture française, mais leur couronnement. Si l'on veut parler sérieusement des relations culturelles franco-polonaises, on doit exiger que l'étude de notre langue soit étendue à toutes les écoles secondaires, comme c'était le cas avant la guerre, que les boursiers choisis par les facultés ne voient pas leur route vers la France barrée par le Département de la Science du Comité central du P.O.P.U. (Parti communiste) comme cela se produit très souvent, que la presse française autorisée à être vendue en Pologne ne se limite pas à *L'Humanité* et *Le Monde*, que les passeports soient délivrés suivant les règles en vigueur dans tous les pays civilisés, etc. Les visites de Gérard Philippe et du T.N.P., complétées par les lectures de Balzac, d'une part, et les conférences de MM. Bobrowski et Gieysztor, de l'autre, n'épuisent pas les possibilités des relations culturelles entre deux pays dont les contacts datent de huit siècles.

La Bibliothèque Polonaise de Paris

La Bibliothèque Polonaise de Paris, plus que centenaire, est un symbole de la résistance intellectuelle contre l'occupant. Il n'est pas surprenant que le régime communiste fasse ce qu'il peut pour se saisir de cette vieille institution qui, aux yeux de tous les Polonais où qu'ils se trouvent, constitue la preuve que la France a toujours soutenu l'indépendance polonaise.

C'est pourquoi communistes et « progressistes » ont réagi violemment quand les députés ont décidé de faire connaître à l'opinion publique, française et polonaise, la position de l'Assemblée nationale au sujet de la Bibliothèque Polonaise de Paris.

Leurs explications n'ont pas suffi pour apaiser les défenseurs de la doctrine de la séparation des pouvoirs. A l'appel de M. Fernand Grenier ont tout de suite répondu *Le Monde* et *L'Express*. L'omniscient Maurice Duverger apostrophe sévèrement les parlementaires; en cherchant les causes profondes du vote de 467 députés, il insinue que « cette vague de passion a été soigneusement orchestrée dans l'ombre par des groupes de pression, sur la nature et la puissance desquels il serait — alors — essentiel d'être renseigné » (« Les juges et la politique », *Le Monde*, 11 juin 1959). Si M. Duverger fait seulement une allusion au « point de vue de l'Elysée — qui — dans cette affaire est à l'opposé de la résolution votée par l'Assemblée », *L'Express* cite les paroles que le général de Gaulle auraient prononcées au Conseil des ministres : « C'est une action dirigée contre ma politique envers la Pologne. » Ce qui, à tout le moins, mériterait confirmation.

Toutefois, c'est M^r Henri Torres, président du Conseil supérieur de la R.T.F., qui est allé le plus loin. Parlant ès-qualité devant le micro de Radio-Varsovie, M^r Torres, le 9 juin, a tonné contre les 467 députés qui ont osé demander au gouvernement français de « maintenir la liberté et l'intégrité de la Bibliothèque Polonaise de Paris. » Il a déclaré que la carrière politique de MM. Guy Mollet, Georges Bidault et René Pleven sera courte et que « la Cour d'appel indignée par cette illégale intervention saura rectifier l'erreur commise par quelques politiciens de mauvaise volonté ». C'est ainsi que l'ancien bâtonnier comprend la non-ingérence dans les décisions de la justice!

A. BIRD.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Les minorités nationales en Pologne

DANS la Pologne d'aujourd'hui, contrairement à la situation d'avant-guerre, les minorités nationales ne constituent qu'une portion très faible de la population. Elles ne présentent pas de danger pour l'unité nationale et ne posent pas de problèmes particulièrement difficiles à résoudre. Si, depuis 1956, les journaux polonais leur consacrent une large place, c'est uniquement parce que les minorités ont attiré elles-mêmes l'attention sur les injustices et les discriminations dont elles sont victimes et qu'elles ont réclamé la reconnaissance de leurs droits légitimes. La vague de révolte qui déferla à travers le pays en 1956 et au début de 1957, permit à certaines d'entre elles, en particulier aux plus défavorisées, d'obtenir la possibilité de s'organiser et d'exprimer leurs opinions.

Il n'en était pas de même auparavant.

« D'aucuns, écrivait le secrétaire de la Commission des nationalités du Comité central du P.O.P.U., y compris des militants, ayant pris à la lettre la déclaration officielle selon laquelle nous étions un pays parfaitement homogène au point de vue national, furent déconcertés lorsque, dans de nombreux districts et communes, apparurent soudain des Ukrainiens, des Allemands, des Blancs-Russiens, des Litvaniens et des Slovaques qui réclamèrent la tolérance pour leurs langages, pour l'enseignement et pour l'activité culturelle en leurs langues maternelles, et qui revendiquèrent l'égalité, conformément à notre constitution et aux principes proclamés par nous. » (1)

Pendant une dizaine d'années, le Parti et les Pouvoirs publics avaient répété à satiété les principes de la Révolution française sur l'égalité des hommes de toutes les races et de toutes les nationalités; principes qu'ils firent inclure dans la constitution polonaise du 22 juillet 1952. En réalité, ils pratiquaient envers les minorités nationales, une politique de terreur qui fut particulièrement brutale à l'égard des Ukrainiens.

On commença par transférer en U.R.S.S. près de 500.000 Ukrainiens établis depuis des siècles dans les départements de Lublin et de Rzeszow, ceux qui restèrent en Pologne, au nombre de 160.000 environ, furent, en 1947, arrachés à leurs provinces natales de l'Est et dispersés dans les territoires recouverts, en particulier dans les voïévodies de Wroclaw, de Koszalin et d'Olsztyn. Tous étaient considérés comme des rebelles ou suspects d'avoir sympathisé avec l'Armée insurrectionnelle Ukrainienne (U.P.A.) qui avait combattu pour l'indépendance de l'Ukraine.

Certes, quelques essais furent tentés par le Bureau politique, en avril 1952, et par le secrétariat du P.O.P.U., en juin 1955, en vue d'améliorer les rapports avec cette nationalité. Dans une lettre, le secrétariat recommandait aux organisations du Parti de traiter les Ukrainiens sur le pied d'égalité avec la population autochtone, de combattre la discrimination nationale et toute manifestation du nationalisme (2). Ces tentatives sont demeurées vaines.

Le traitement réservé aux Blancs-Russiens et aux Litvaniens, bien que moins cruel, ne leur assurait aucune sécurité. Les déportations en U.R.S.S. n'ont affecté que 35.000 d'entre eux. Les autres ont pu vivre tant bien que mal aux côtés de la population polonaise.

Par rapport au sort de ces trois groupes ethniques, l'existence des minorités russe, juive et allemande semblait privilégiée, du moins en

apparence : elles avaient leurs propres organisations culturelles et leurs publications, soumises, bien entendu, au contrôle constant et minutieux du Parti.

Aussi, évoquant l'attitude des pouvoirs publics et du Parti à l'égard des minorités à l'époque stalinienne, le secrétaire déjà cité de la Commission des nationalités fut-il obligé de reconnaître :

« On n'a pas partout compris, ni toujours vu les besoins culturels, éducatifs et économiques des différentes minorités nationales. En conséquence, des négligences se sont produites qui aboutirent à l'amertume, à la méfiance et qui créèrent dans certains milieux une situation politique et économique très difficile. Ainsi se firent jour dans le passé de fausses théories sur l'assimilation complète ou sur la nécessité d'assimilation des Ukrainiens, des Blancs-Russiens et des autres groupes nationaux. Cela allait de pair avec l'insensibilité à l'intolérance nationale, ouverte ou dissimulée, avec le chauvinisme et la discrimination de la part de certains échelons de l'appareil administratif et d'une partie de la population. En outre, les méthodes administratives de la lutte politique créèrent des apparences d'unité des conceptions, en affaiblissant la vigilance du Parti face aux vestiges du nationalisme persistant non seulement dans la population, mais aussi chez les membres du Parti. Les déclarations verbales et les slogans, à défaut de notions concrètes, ainsi qu'un internationalisme proclamé dans un sens très vaste, à l'échelle des nations et des Etats, n'incluaient pas la coexistence fraternelle avec les minorités habitant la même commune, le même village ou travaillant dans la même entreprise.

« L'hostilité des autorités locales fit que nombre de personnes n'osaient pas avouer leur origine nationale. On fermait les yeux, on ne voulait pas voir les minorités. Tant et si bien qu'en dépit de la réalité, le problème des minorités n'existait pas. » (3)

C'est seulement à partir du printemps 1956 qu'une nouvelle politique à cet égard fut amorcée.

Importance numérique des minorités

Le dernier recensement de la population, effectué en décembre 1950, n'avait comporté aucune indication relative à la nationalité ou à la langue maternelle; on ne connaît donc pas le nombre exact des ressortissants polonais des différentes nationalités.

L'Office central de Statistique affirmait, sur la base des évaluations provisoires, que fin 1956 on comptait en Pologne plus de 515.000 personnes appartenant aux minorités nationales, soit 1,8 % de l'ensemble de la population, laquelle atteint aujourd'hui 28.000.000 d'habitants.

Par contre, au début de 1958, le chef de la Commission des nationalités du P.O.P.U. estima ce nombre à environ 600.000.

(1) Alexandre Slaw, *Pour intensifier la lutte contre les manifestations du nationalisme*, dans la revue *Nowe Drogi* (Les Nouvelles Voies), mai 1958, p. 28.

(2) A. Slaw, *La question ukrainienne en Pologne*, in *Nowe Drogi*, août 1958, p. 47.

(3) A. Slaw, art. cité de *Nowe Drogi*, p. 29. — *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 19 juin 1956 écrivait : « Au cours des années passées, une conception erronée était chez nous de rigueur, selon laquelle la minorité ukrainienne aurait été intégrée par la majorité polonaise, c'est-à-dire qu'assimilée, elle aurait cessé de ce fait d'exister. »

Par ailleurs, l'ensemble des groupes ethniques pouvant être qualifiés de « minorités nationales » est évalué à près de trois quarts de million d'habitants ou davantage (4).

Selon que l'on admette l'une ou l'autre des estimations globales, les différences apparaissent entre les groupes ethniques en présence. Nous les relevons ci-dessous, en commençant par le groupe le plus important numériquement :

Ukrainiens	150.000	200.000	220.000
Blancs-Russiens ..	100.000	120.000	200.000
Russes	100.000		150.000
Juifs	60.000		90.000
Allemands	65.000		65.000
Slovaques	20.000		35.000
Tchèques	10.000		30.000
Lituanais	20.000		25.000
Tziganes	15.000		20.000
	540.000		835.000

Signalons que le nombre d'Allemands et de Juifs marque une constante tendance à décroître, à la suite de l'émigration, autorisée par la Pologne depuis 1956, des uns en Allemagne, des autres en Israël.

Le tournant dans la politique des minorités

Au début de 1956, les Ukrainiens furent autorisés à s'organiser dans l'*Association Sociale et Culturelle* qui fut définitivement constituée au congrès, tenu à Varsovie du 16 au 18 juin 1956. Dans le même temps, les pouvoirs publics annoncèrent que des facilités seraient accordées en matière d'enseignement primaire et secondaire dispensé en langue ukrainienne. Ils accordèrent également l'autorisation de faire paraître en cette langue le journal *Notre Parole* (*Naché Slovo*), organe de l'Association.

Après les événements d'octobre 1956, furent fondées sur les mêmes principes et sous la même dénomination les associations sociales et culturelles blanc-russienne, lituanienne, tchécoslovaque et allemande, ainsi que leurs organes de

presse (*Niva* des Blancs-Russiens, *Zivot* des Tchèques et des Slovaques), pendant que d'autres — comme *Arbeitsstimme* des Allemands — virent leur tirage augmenté. Ces concessions en entraînaient d'autres : maisons de culture, troupes théâtrales, expositions et autres manifestations artistiques connurent une soudaine éclosion. Bientôt s'ouvrirent en plus grand nombre des écoles nationales pour chacune des minorités.

Au moment de l'euphorie générale, les nationalités les plus défavorisées s'empressèrent de faire des démarches auprès des pouvoirs publics pour s'organiser et publier leurs journaux. Seuls, les Juifs et les Russes n'eurent pas à le faire puisqu'ils avaient pu jeter auparavant les bases de leurs organisations.

Le *Comité central des Juifs*, créé en 1944, et, sous la pression du gouvernement, transformé en 1950 en une *Association Sociale et Culturelle des Juifs de Pologne*, fait paraître des journaux et des publications en langue yddisch (*Volks Stimme*, *Yddische Schrift*) dans sa maison d'édition « Yddisch Buch ». En outre, l'Institut d'Histoire Juif, créé au lendemain de la guerre, publie en yddisch et en polonais une revue trimestrielle ainsi que des périodiques consacrés à l'histoire des Juifs de Pologne et à leur martyrologe pendant le dernier conflit mondial. La collectivité juive peut également s'enorgueillir de posséder un théâtre national, dirigé par la grande artiste lyrique Ida Kaminska et maintenu à un niveau élevé. La mainmise communiste sur toutes ces institutions a cependant freiné leur essor.

Les Russes ont également pu maintenir leur *Association Sociale et Culturelle* pendant la période stalinienne. Toutefois, après son congrès de 1950, elle a dû attendre jusqu'au mois de mai 1959 pour en tenir un autre. L'Association édite une publication périodique, *Rousskii Goloss* (*La Voix Russe*), dont le tirage, assez faible, ne dépasse pas 4.000 exemplaires, et elle dirige un théâtre national. Elle tire ses ressources financières de quelques petites entreprises industrielles de textile, de matériaux de construction, etc.

Le tirage global des sept périodiques des groupes ethniques dont nous venons de parler, y

(4) D'après : *Zycie Warszawy* (*La vie de Varsovie*) du 11 juillet 1957; *Nowe Drogi* (*Les nouvelles Voies*), mai 1958, p. 29, août 1958, p. 46, janvier 1959, p. 163; *Trybuna Ludu* (*La Tribune du Peuple*) du 25 janvier 1958.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

compris le journal *Dimocratis*, organe des émigrés grecs établis en Pologne, est assez limité : en 1957-1958, il a à peine atteint 56.000 exemplaires.

L'enseignement en langues nationales des minorités

C'est également après « l'Octobre » que l'enseignement destiné aux minorités nationales connut un développement rapide. A cet égard, les écoles ukrainiennes, auparavant quasi inexistantes, s'accroissent fortement en nombre, comme l'indique le tableau ci-dessous :

1952-1953 :	14	écoles	primaires
1953-1954 :	16	—	—
1954-1955 :	19	—	—
1956-1957 :	143	—	—
1957-1958 :	178	—	—

Au cours de la même période, le nombre d'élèves fréquentant ces écoles s'est élevé de 347 à 2.928 enfants. En outre, la langue ukrainienne est désormais enseignée dans toute école qui compte plus de sept élèves ukrainiens inscrits. Le même principe s'applique aux élèves des autres nationalités (5).

Les autres minorités — Juifs, Allemands, Russes et même Blancs-Russiens — qui avaient disposé à l'époque stalinienne d'un certain nombre d'écoles, n'ont pas connu à cet égard un bond aussi rapide. Par contre, des lycées ont été ouverts pour les jeunes gens de certaines minorités nationales ainsi que des écoles normales où sont formés les maîtres de l'enseignement primaire « minoritaire ».

Le Parti face aux minorités nationales

Le Parti comprit, dès 1956, qu'il ne saurait se débarrasser du nationalisme et de l'antisémitisme, implantés à l'époque stalinienne, s'il ne les combattait pas dans ses propres rangs. Aussi dans sa lettre adressée aux organisations du P.O.P.U. au début de 1957, le secrétariat du Comité central recommandait-il :

« Nous soulignons une fois encore avec force le caractère internationaliste de notre Parti. Il ne peut pas y avoir de place pour ceux qui propagent des idées nationalistes, chauvines et racistes. On n'y tolérera pas de gens qui essaient de répandre dans les rangs du Parti le venin du nationalisme et de l'antisémitisme. Nous devons être à cet égard particulièrement exigeants envers les camarades qui occupent des postes responsables dans les organismes du Parti et de l'Etat. » (6)

Pour mettre en œuvre la nouvelle politique des nationalités, une commission de ce nom fut créée au Comité central du P.O.P.U. Des commissions

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

analogues existent d'ores et déjà auprès de certains comités de départements et de districts du Parti.

A la même époque, la direction du Parti prit la décision d'autoriser le retour en Allemagne — de l'Est et de l'Ouest — des Allemands qui le désiraient, ce qui avait été strictement interdit par le passé. En plus, les religieux d'origine germanique, expulsés il y a quelques années des territoires recouverts, furent autorisés à regagner leur ancienne résidence, voire à rentrer en Allemagne si tel était leur désir.

Enfin, le 15 avril 1957, le secrétariat du Comité central adopta des directives intéressantes en particulier la population ukrainienne. On établit un plan d'aide économique en faveur de cette minorité. On envisagea également le retour des Ukrainiens dans leurs provinces natales du sud-est de la Pologne. Car, dès 1956, une fièvre de départ s'empara de ceux qui, depuis 1947, se trouvaient dispersés dans les territoires de l'Ouest, fièvre qui créa nombre de difficultés, tant aux pouvoirs publics qu'à la population polonaise et ukrainienne. Tout en se prononçant d'emblée contre des départs individuels et inorganisés, le secrétariat autorisa ceux des familles ukrainiennes dont les anciennes exploitations agricoles restaient inoccupées ou abandonnées (7). Plusieurs lopins de terre furent attribués aux Ukrainiens « rapatriés ». Sur trente mille familles paysannes établies dans les territoires de l'Ouest, dix mille auraient exprimé le désir de regagner leurs régions d'origine. La moitié de celles-ci y rentrèrent avant le printemps 1958. Pour les autres, les difficultés se firent jour à la suite d'une nouvelle loi promulguée par la Diète le 12 mars 1958.

Conformément à ce texte, les conseils populaires n'ont plus le droit d'attribuer les terres et les bâtiments aux cultivateurs, mais peuvent seulement les leur vendre. Cela, pour de nombreux paysans, présente des difficultés insurmontables.

*

Depuis 1958, le Parti manifeste des tendances croissantes à mettre au pas les associations sociales et culturelles des minorités. Il l'effectue habituellement au moyen de noyautage des directions de centrales et de sections par ses activistes, procédé qu'il ne prend même pas la peine de dissimuler. Sous l'impulsion du Parti se répand parmi les différentes nationalités la propagande contre le maintien des contacts avec leurs compatriotes résidents aux Etats-Unis et dans d'autres pays d'Occident.

Les groupes ethniques connaissent encore d'autres difficultés. Ils ont à défendre devant la mainmise du Parti leurs institutions et les droits récemment acquis. Certains d'entre eux, notamment des Lituanais et des Blancs-Russiens, bien que de religion catholique, entrent en conflit, pour des raisons d'ordre national, avec le clergé polonais de la même confession. D'autre part, la minorité ukrainienne comporte un groupe assez important de Ruthènes subcarpatiques, dits *Lemken*, qui veulent être considérés comme une entité ethnique particulière et qui réclament des associations, des publications et des écoles nationales propres. Or, les militants ukrainiens, de même que les pouvoirs publics polonais et le Parti ne leur reconnaissent pas ces droits. De nombreux conflits ne cessent de se produire à ce sujet.

JEAN MALARA.

(5) A. Slaw, *La question ukrainienne en Pologne*, p. 56

(6) *Nowe Drogi*, mai 1958, p. 32.

(7) *Trybuna Ludu* du 22 avril 1957.

Treize années d'aide soviétique aux pays sous-développés

Bilan des principales initiatives dans les domaines économique, technique et culturel

a) Le cycle asiatique

L'AFGHANISTAN fut le premier pays indépendant d'Asie à faire l'objet — depuis la deuxième guerre mondiale — d'offres soviétiques d'assistance... Dès juin 1946, le Kremlin passe un accord diplomatique avec Kaboul. Le 17 juillet 1950, le gouvernement afghan signe avec Moscou un premier accord de commerce valable pour quatre ans. Depuis, les échanges se sont multipliés entre les deux pays : traités commerciaux, prêts, protocoles d'assistance technique, dons d'hôpitaux, envois d'armes et d'instructeurs... L'étroitesse de ces relations est confirmée par un chassé-croisé permanent entre Kaboul et Moscou de personnalités afghanes et soviétiques : nombreuses missions économiques, militaires, visite du roi au Kremlin, séjour du Premier Afghan à Moscou, venue en Afghanistan de Vorochilov, etc.

L'aide à l'Inde remonte à janvier 1947, date du séjour dans l'Inde d'un groupe de savants soviétiques. En avril de la même année, New Delhi et Moscou procèdent à l'échange de représentations diplomatiques.

Après ces prémices, deux phases doivent être distinguées :

1° Une phase culturelle (1947-1954 inclus), notamment marquée par une grandiose participation soviétique à la Foire de Bombay; la participation aussi de savants indiens au deux centième anniversaire de l'Université de Moscou, ainsi que la tournée, dans l'Inde, d'artistes soviétiques.

2° Après 1954, une phase active : les travaux d'approche peuvent être considérés comme terminés et l'on voit l'Inde s'engager dans une politique de coopération active avec l'U.R.S.S. dans tous les domaines, y compris celui de l'industrie. Le séjour de B. et de K. à New Delhi en novembre 1955 contribue d'ailleurs à en précipiter le rythme : accords concernant la livraison d'équipements soviétiques de forage, aide pour la construction d'une usine d'aluminium, de hauts-fourneaux, d'une aciérie; accords de navigation, offres de crédits (effectivement acceptées), accords d'assistance technique, etc.

L'Inde est actuellement le pays d'Asie qui compte le plus d'accords commerciaux et de paiements avec le bloc communiste : huit nations d'au-delà le rideau de fer ont sanctionné leurs relations avec New Delhi : Pologne (1951), Bulgarie (1953), Tchécoslovaquie (1953), U.R.S.S., Roumanie, Hongrie, R.D.A. et Chine (1954).

Si l'on s'en tient à l'ordre chronologique, l'Iran est le troisième pays à avoir fait l'objet de prévenances de la part de l'U.R.S.S. Toutefois, et à la différence de l'Inde, l'Iran n'entretient guère de relations avec les satellites de l'U.R.S.S. Cela tient en grande partie à la situation géographique de ce vieux pays qui a de tous temps entretenu des relations diplomatiques, commerciales et culturelles avec son grand voisin, relations qui remontent au temps des tsars... L'existence d'une longue frontière commune explique le nombre considérable des initiatives auxquelles

s'est livrée l'U.R.S.S. à l'égard de l'Iran et il convient, dans ce cas particulier, d'opérer une discrimination soignée entre des gestes purement politiques et de simples relations de bon voisinage...

Le premier accord commercial important entre l'Iran et l'U.R.S.S. remonte à l'année 1950. En 1953, nouvel accord commercial. En 1954, don par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. d'un lot d'ouvrages rares à la bibliothèque de l'Université de Téhéran... Depuis, accords de troc (ciment-blé), concentrations d'exportations, accords de transit, offres de crédits se sont succédés à une cadence rapide.

Pour vaincre les réticences iraniennes, Moscou s'est efforcé de rendre ses propositions encore plus alléchantes en accordant des crédits importants pouvant être affectés à l'édification d'une aciérie, la réalisation de travaux hydrauliques (barrages sur les fleuves frontaliers). Des échanges de délégations parlementaires ou de missions économiques ont aussi eu lieu de part et d'autre.

En Extrême-Orient : le Pakistan, à partir de 1949, Ceylan de 1954, la Birmanie de 1955, l'Indonésie de 1956, ont également fait l'objet d'ouvertures de la part de l'U.R.S.S. ou de ses satellites :

Avec le Pakistan, les contacts furent longtemps difficiles : une première invitation faite à M. Mohamed Ali Khan d'avoir à se rendre en U.R.S.S. se heurta à une fin de non-recevoir. En 1951, des pourparlers commerciaux échouent. Il faut attendre 1956 pour voir ces pourparlers reprendre et aboutir à la conclusion d'un accord, en bonne et due forme. En 1957, une mission pakistanaise accepte enfin de se rendre en Union soviétique.

En 1954, c'est au tour de Ceylan d'être l'objet des prévenances du Kremlin : un hameçon, le caoutchouc. En 1956, déclaration conjointe soviéto-cinghalaise, suivie, deux ans après, d'un accord commercial et d'un important octroi de crédits.

Le 1^{er} décembre 1955, Boulganine et Khrouchtchev arrivent à Rangoun où leur passage donne lieu à une déclaration commune soviéto-birmane. Cependant, Pékin n'a pas attendu les hommes d'Etat russes pour déclencher sa propre offensive en Birmanie car, dès 1954, le Premier Birman, M. U N'U, s'est rendu en Chine populaire pour conclure un accord de commerce de trois ans. Le maréchal Tito, également, fait à Rangoun une rapide visite de prise de contact dès janvier 1955.

Le cas de la Birmanie est vraiment digne d'intérêt à plusieurs égards : la base des échanges de ce pays avec le bloc communiste est celui du troc, seul capable de permettre à la Birmanie de se débarrasser à bon compte de ses excédents de riz. Mais le bloc soviétique ne fournit pas que des biens d'équipement : Boulganine et Khrouchtchev ont profité de leur passage à Rangoun pour offrir aux Birmans, à titre « gracieux »,

un institut, un hôtel, un théâtre, un hôpital, un stade...

Les relations économiques et d'assistance du camp soviétique avec les ex-Indes Néerlandaises remontent, à peu de chose près, à la même époque : 1954-1955. C'est ainsi que, le 14 septembre 1954, le premier ambassadeur soviétique arrive à Djakarta. En 1955, année de Bandoeng, a lieu le premier achat par l'U.R.S.S. de caoutchouc indonésien. Le deuxième « hameçon » utilisé ici par les Soviétiques n'est autre que celui de l'assistance technique concrétisée dès 1956 — année du voyage de M. Soekarno à Moscou. Passée cette date, les relations de l'Indonésie avec le bloc soviétique, y compris la Chine de Pékin, rentrent dans une phase de coopération active : visite de Vorochilov, offre d'aide technique pour les utilisations de l'énergie atomique « à des fins pacifiques », accord bancaire, emprunt ou octroi de crédits pour la construction d'une aciérie, etc.

C'est par le truchement de Pékin et de l'importante colonie chinoise de Pnom Penh que se sont nouées des relations économiques, culturelles et autres entre le bloc soviétique et le Cambodge. Depuis son accession à l'indépendance, cet ex-protectorat français ne cesse d'évoluer dangereusement vers un neutralisme dont on distingue encore mal les véritables tenants et aboutissants... L'accord économique du 22 juin 1956 entre Pékin et Pnom Penh a été rapidement suivi, dès le 7 du mois d'août de la même année, par un accord de coopération technique avec l'U.R.S.S. cette fois. Le 5 décembre 1958, l'U.R.S.S. a fourni 3.000 tonnes de ciment au Cambodge. Début 1959, un traité « d'amitié » a été signé entre Pnom Penh et Pékin.

b) Le cycle proche et moyen-oriental

Du côté Proche-Oriental, l'effort déployé par la Russie soviétique et ses satellites n'est pas moindre : du Yémen à la Turquie, de l'Irak à l'Égypte, un réseau aux mailles ténues d'accords particuliers dans les domaines les plus divers enserme comme dans un filet la plupart des pays musulmans. L'Égypte fait naturellement figure de vedette, comme tout à l'heure l'Afghanistan ou l'Inde.

A vrai dire et dans le domaine qui nous intéresse ici, la première initiative soviétique remonte à l'année 1952 : il s'agit d'un accord de troc : celui du 3 mars 1952. De 1952 à 1955, l'effort du camp soviétique en direction du Caire revêt une forme principalement économique et culturelle (accords pétroliers pour l'utilisation de l'énergie atomique... à des fins naturellement pacifiques, accord touristique, etc.).

Passé le cap de l'offensive de Suez, l'U.R.S.S. démasque toutes ses batteries : c'est alors que l'on assiste à l'ouverture d'un bureau de commerce soviétique au Caire, à un nouvel accord de troc sur le coton, à la décision prise d'introduire la langue russe à l'Université du Caire, à la livraison d'un très important matériel de guerre : avions, sous-marins, canons, à l'échange de délégations diverses, parlementaires, économiques, culturelles, scientifiques, à des offres de crédits, de techniciens enfin.

Depuis trois ans, il ne s'écoule pas de mois qui ne soit marqué par des initiatives de cette sorte. C'est un perpétuel jalonnement.

Dans l'intervalle, la Chine populaire et les « démocraties populaires » prennent le relais de l'aide soviétique à l'Égypte : Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Hongrie. D'ailleurs, presque tous les pays situés au-delà du rideau de fer entretiennent aujourd'hui des relations qui éco-

nomiques, qui culturelles, qui scientifiques, ou plus simplement techniques avec l'Égypte.

S'agit-il de la Syrie — avant sa réunion à l'Égypte ? Là encore, deux phases sont à considérer :

1° De 1955 à 1957, phase préliminaire limitée aux contacts culturels (échanges de missions et offres de bourses à des étudiants syriens pour venir étudier dans les universités soviétiques; voyage en U.R.S.S. du Président de la République.

2° A partir de 1957, phase militaire, avec ensuite, comme dans le cas de l'Égypte, toute la gamme de l'assistance aux pays ex-coloniaux. Cette phase débute le 19 avril 1957 par l'arrivée en Syrie d'instituteurs soviétiques et se termine, le 28 octobre de la même année, par un accord syro-soviétique de collaboration économique. On connaît le reste...

Bien que généralement considérée comme un fief de la toute puissante ARAMCO (1), l'Arabie Séoudite entretient depuis 1955 des rapports plus ou moins suivis avec le camp « socialiste » : le 25 octobre 1955, Moscou a formulé aux autorités de Ryad une offre d'armes. En novembre de la même année, Ryad a signé avec Moscou un premier accord économique. Début 1959, la présence d'une délégation commerciale chinoise était signalée à Ryad.

Le Yémen a toujours entretenu des relations avec Moscou. Une tradition veut que les armes et les munitions des Yéménites soient de fabrication ou de provenance soviétique. Un fait nouveau, toutefois : depuis quelques années, l'assistance militaire de l'U.R.S.S. à Sana tend à se doubler d'une aide économique et, subsidiairement, technique. C'est ainsi, par exemple, qu'en mars 1956 une mission économique soviétique a fait un séjour au Yémen. En 1958, c'était au tour d'une mission d'ingénieurs, de techniciens et d'économistes russes de rendre visite à cette partie de « l'Arabie heureuse ». En 1958, un accord commercial a été conclu entre Sana et Pékin. Début 1959, nouveaux accords, mais d'assistance technique cette fois.

Liban-Irak-Jordanie. — Selon une tactique qui leur est chère, les Soviétiques se sont intéressés par priorité aux pays sous-développés détachés d'un système d'alliance avec les puissances occidentales. C'est ainsi que les Etats du S.E.A.T.O. ont d'abord été négligés. Il en a été de même ensuite avec ceux du Pacte de Bagdad. Un exemple type est celui de l'Irak, où il faut attendre la révolution du 14 juillet 1958 et l'assassinat du roi et de Noury Saïd pour assister à une relance soviétique. Il est vrai que, depuis septembre 1958, date d'un accord pour la livraison d'armes et l'envoi d'un puissant contingent d'instructeurs russes, le temps perdu a été largement rattrapé ! L'U.R.S.S. est maintenant représentée à Bagdad par un habile diplomate, M. Gorgeï Taitrev. Les relations ont été renouées avec l'ensemble des pays du bloc communiste; toute une série d'accords commerciaux et de coopération technique ont été signés entre le mois d'octobre dernier et janvier 1959. Dans cette nouvelle compétition, la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande de Pankow se montrent particulièrement actives. Une mission économique russe, à pied d'œuvre à Bagdad, a déjà étudié vingt des cinquante projets portant sur la construction d'installations industrielles jugées indispensables pour l'équipement du pays. L'Égypte exceptée, on a rarement assisté à un retournement aussi spectaculaire et rapide. L'apparition récente d'une querelle Kassem-Nasser laisse pré-

(1) Société américaine qui exploite le pétrole de l'Arabie.

sager de nouveaux développements dont l'U.R.S.S. a toutes chances d'être la principale bénéficiaire.

Le Liban est habituellement considéré en Occident comme un bastion de résistance à la pénétration communiste. Ce pays n'en a pas moins été travaillé efficacement par l'U.R.S.S. et ses satellites. C'est ainsi que, le 30 avril 1954, le Liban signa avec l'U.R.S.S. un accord triple, commercial, culturel et diplomatique. Le 31 décembre 1955, premier accord avec la Chine populaire. L'année 1956 a été marquée par l'échange de plusieurs missions économiques et culturelles entre les deux pays. En 1957, déclaration soviétique sur les relations libano-russes. Le 12 septembre, l'U.R.S.S. invite dix-huit journalistes libanais à se rendre en visite d'amitié et d'information en U.R.S.S. Le 3 octobre, une délégation de médecins libanais quitte à son tour Beyrouth à destination de Moscou.

Les Libanais reprochent aux U.S.A. de vendre plus qu'ils n'achètent. On notera aussi qu'outre la Russie et la Chine populaire, la Tchécoslovaquie joue depuis peu un rôle important dans le commerce extérieur libanais. Si l'on s'en rapporte aux statistiques, Prague est pour l'heure le meilleur fournisseur du Liban...

c) Le cycle africain

On a évoqué déjà le rôle de l'Égypte. De par sa position géographique, celle-ci a une double vocation. Moscou le sait bien, qui se sert du Caire pas seulement pour les besoins de sa propre stratégie proche et moyen-orientale... En fait, l'Égypte s'est depuis deux ou trois ans, transformée à la fois en un tremplin et une plaque tournante à l'usage de la diffusion de la propagande soviétique d'assistance aux pays indépendants d'Afrique. Ceux d'entre eux qui, aujourd'hui déjà, font l'objet de prévenances de sa part sont au nombre de sept : Maroc, Tunisie, Libye, Soudan, Éthiopie, Ghana et Guinée.

A) Afrique septentrionale (ou méditerranéenne).

La Libye est l'un des rares pays indépendants d'Afrique où l'U.R.S.S. ait utilisé la méthode directe, sous forme d'offres réitérées d'assistance. Cette persévérance vient de trouver sa récompense dans un accord de principe consenti par le gouvernement de Tripoli à une aide financière soviétique.

En Tunisie et au Maroc, l'U.R.S.S. a, au contraire, recours à ses satellites : c'est ainsi qu'en ce qui concerne plus spécialement la Tunisie, par exemple, on voit la Yougoslavie et la Hongrie négocier, dès 1957, des accords commerciaux avec le gouvernement de M. Bourguiba. Quant à l'U.R.S.S. proprement dite, nous la voyons entrer en scène seulement le 13 juillet de l'année suivante (1958), date du premier protocole conclu entre Moscou et Tunis. Puis, quelque temps s'écoule de nouveau et Tunis annonce son intention d'acquiescer des armes tchécoslovaques.

Au Maroc, la situation se présente sous un jour un peu différent : c'est à la Chine populaire qu'il appartient d'ouvrir l'offensive des pays de l'Est avec, dès 1955-1956, des échanges de délégations parlementaires et culturelles et, en 1957, un accord de troc. Ensuite, c'est au tour de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie d'entrer successivement en scène.

Le 20 avril 1958, un premier accord commercial soviéto-marocain est conclu. Il porte sur une valeur de 6 milliards de francs. En septembre 1958, Rabat et Moscou décident d'échanger des ambassades : le 14 octobre, Moscou demande à

Rabat 240 visas pour le personnel de son ambassade à Rabat.

Depuis, les contacts culturels, économiques et autres tendent à se multiplier entre Rabat, l'U.R.S.S., Pékin et la Tchécoslovaquie où, dans l'intervalle, s'est rendu le sous-secrétaire d'Etat marocain au commerce.

B) Afrique orientale : Soudan, Éthiopie.

Le Soudan entretient des relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. depuis 1955. Les importations en produits cotonniers de l'U.R.S.S. ne dépassent pas 0,5 % du total exporté (G.-B., 23 %). Néanmoins, un important accord commercial a été signé en mars 1959 entre le régime de Khartoum et Moscou. Le Soudan est également lié avec la Tchécoslovaquie par un protocole d'assistance technique signé le 13 décembre 1955, ainsi qu'à la Chine populaire avec laquelle il a passé un accord de commerce le 15 avril 1956.

Il est devenu courant, lorsqu'on parle de l'Empire du Nékus, de citer ce pays comme l'exemple type d'un pays traditionnellement rebelle au communisme, mais néanmoins en proie à un gros travail de pénétration... Il est bien certain — un simple regard sur une carte suffit à démontrer pourquoi — que l'Afrique orientale est un secteur intéressant à tous égards, pour l'U.R.S.S. et ses satellites. Il s'agit pourtant d'un terrain où l'U.R.S.S. paraît se mouvoir avec discrétion, s'entourant d'un grand luxe de précautions pour que son effort n'apparaisse pas trop visible. Il est vraisemblable qu'il s'agit là d'une tactique voulue... Toujours est-il que, jusqu'à présent — si l'on excepte la création à Addis d'un centre culturel et d'un hôpital russes — l'effort de l'Est communiste paraît se limiter (à s'en tenir évidemment aux faits connus) à des initiatives yougoslaves et tchécoslovaques; c'est ainsi que Belgrade s'est fait adjuger les travaux du port d'Assab, tandis qu'une mission de techniciens et d'ingénieurs tchèques président aux destinées de la manufacture d'armes impériale... En 1956, un accord de commerce a été conclu entre Addis et Prague...

C) Afrique occidentale : Libéria, Ghana, Guinée.

Le Libéria — dont on connaît la main-mise économique américaine (plantations de caoutchouc de Firestone) — entretient des relations diplomatiques officielles avec l'U.R.S.S. depuis janvier 1956...

Au Ghana, depuis l'indépendance de l'ex-Gold Coast, Accra sert de tribune libre aux congrès panafricains ou afro-asiatiques. En tant que telle, la capitale de M. N'Krumah constitue un excellent relais pour la propagande de l'U.R.S.S. et de la Chine. C'est ainsi que vingt et un savants russes sont arrivés début avril 1959 à Accra pour participer à la septième conférence inter-ouest-africaine. Sur un autre plan, on notera aussi que, depuis 1956, l'U.R.S.S. est devenue l'un des principaux clients pour le cacao, dont le Ghana est le premier producteur mondial...

Guinée : Pour être plus récentes en date, les relations de l'Est communiste avec la Guinée offrent un bilan bien plus conséquent que les tableaux de chasse précédents, pourtant déjà copieux. Là encore, l'aide soviétique — et l'échange de représentations diplomatiques — n'intervient qu'après des « travaux d'approche »... Il s'agit, en l'occurrence, d'une série de protocoles passés avec plusieurs démocraties populaires : R.D.A. (traité de commerce du 17 novembre 1958); Tchécoslovaquie (protocole scientifique et technique du 1^{er} décembre 1959); Pologne (accord commercial du 5 février 1959).

PHILIPPE SCHNEYDER.

Les points de force et les objectifs stratégiques de l'U.R.S.S.

C'EST grâce aux engins-fusées à grande portée et aux sous-marins océaniques, armes à caractère offensif évident, que les forces soviétiques peuvent jouer un rôle stratégique mondial.

Comme on le sait, ces fusées ont des possibilités d'action à l'échelle du continent et à l'échelle intercontinentale, qui correspondent à la classification américaine I.R.B.M. et I.C.B.M. D'autre part, les flottilles de sous-marins soviétiques seront bientôt en mesure de sillonner toutes les mers du globe, comme nous l'avons montré récemment (*Est & Ouest* n° 217 du 1^{er} juin 1959).

Dans l'éventualité d'une lutte intercontinentale entre les deux masses terrestres eurasiatique et américaine, ces deux moyens seront déterminants.

L'aviation de bombardement, même stratégique, ne possède pas la même portée. Les forces navales soviétiques peu développées, seront encore loin de pouvoir engager la lutte en haute mer. Quant aux forces terrestres, elles resteront d'emploi continental, en dépit de leur énorme importance.

Les forces armées soviétiques ne disposent pas des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs grandes unités au-delà des mers, contrairement aux forces des Etats-Unis. Dans la même éventualité d'un conflit, toutes les forces soviétiques autres que les engins-fusées, et les sous-marins, serviraient non pas à la lutte intercontinentale proprement dite, mais à l'amélioration des positions continentales eurasiatiques, afin de favoriser indirectement la lutte intercontinentale. Ce serait même la condition de cette lutte.

En d'autres termes, le premier problème qui se poserait pour l'U.R.S.S. serait l'extension de ses points de force, afin d'atteindre ses objectifs stratégiques.

L'aspect politique du problème

Ce problème peut être considéré sous l'angle politique, dans son état présent. Il est depuis longtemps évident que la politique russe d'expansion, ses coups de force par organismes ou pays interposés, sa façon de créer des zones d'influence, et les infiltrations communistes, visent nettement certains points du globe. Mais ces actions se produisent dans toutes les zones possibles sur la frange séparant les deux mondes. A cet égard, il y a lieu de signaler une étude remarquable qui a été faite sur l'état actuel de l'expansion politique de l'U.R.S.S. hors de ses frontières, sous la signature de René Grandchamp : « *Les poussées marginales de l'U.R.S.S.* », *Revue Militaire d'Information*, n° 303, de mars 1959.

C'est d'abord le Proche-Orient, puis le Moyen-Orient, où tour à tour les efforts soviétiques portent sur l'Egypte, la Syrie et l'Irak; l'U.R.S.S. a obtenu de très bons résultats depuis qu'elle a porté un coup très grave au Pacte de Bagdad; il faut considérer maintenant les nombreuses infiltrations en Mer Rouge, notamment au Yémen, et vers le Golfe Persique; l'Iran est à nouveau l'objet d'une forte pression à sa frontière commune avec l'Union soviétique. Celle-ci cherche à doubler son activité politique par une pénétration économique. Toujours selon le procédé des pays interposés, c'est aux « démocraties po-

pulaires » qu'incombe ce rôle actif. Aussi l'U.R.S.S. a-t-elle fait édifier de puissants combinats sidérurgiques en Roumanie, Hongrie et Pologne, afin de subvenir aux besoins d'équipement des pays où elle étend son influence.

Dans l'Inde et le Pakistan, la diplomatie soviétique est active. Elle agit par des interventions diverses et tend à appuyer certaines personnalités ou certains partis. Cependant, la progression reste encore mesurée. Elle est, au contraire, beaucoup plus effective dans le Sud-Est asiatique, où tous les pays couverts par l'O.T.A.S.E. donnent fort souvent l'impression d'être minés par des infiltrations communistes, auxquelles participent de plus en plus la Chine.

Cependant, la grande nouveauté de l'expansion soviétique est sans contredit, depuis quelques années seulement, l'Afrique Noire. Au Congo belge, resté jusque-là à l'abri de toute immixtion, les derniers événements ont retenti comme une sonnette d'alarme. « *La défense occidentale (...) est reportée sur le méridien Paris-Alger-Brazzaville*, note l'auteur cité. *Comment nier qu'après l'annihilation pratique du Pacte de Bagdad, c'est maintenant l'O.T.A.N. lui-même qui est en cause?* »

A cela, il faut encore ajouter les pays de la face orientale de l'Afrique, la Rhodésie et le Nyassaland. Puis, pour terminer cette revue, certains pays sud et centre-américains qui, en proie à des difficultés économiques, voient de plus en plus surgir soit des influences soviétiques, soit de petits dictateurs ayant partie liée avec le bloc communiste. Très loin de là, enfin, la Finlande a subi dernièrement une forte pression russe s'exerçant grâce à la situation créée par les « réparations », qui ont amené ce pays dans une semi-dépendance de sa puissante voisine.

En définitive, tout autour de sa grande masse continentale, l'U.R.S.S. pousse énergiquement ses avantages sur quelques pays que ce soit. A première vue, ceux-ci sont visés indifféremment par le simple fait qu'ils se trouvent pour la plupart, aux confins du monde soviétique. Mais un examen d'ensemble décèle des axes de pénétration plus précis et plus lointains. C'est là que se situent les visées stratégiques.

Le soubassement stratégique

En Europe

Même le groupement par régions des pays en cause ne donne pas la valeur réelle de certains points qui constituent le soubassement de la stratégie soviétique. Celle-ci repose sur d'autres données et a un aspect différent de l'expansion politique et économique, bien que tous ces éléments soient liés de près ou de loin. Il faut donc en revenir aux principaux théâtres opérationnels que prévoit l'U.R.S.S.

On a déjà signalé l'immense importance que prend pour les Soviétiques la possession du petit port de Petsamo, proche du Cap Nord, à l'extrémité de la Scandinavie. Libéré des glaces presque toute l'année, il donne aux sous-marins accès à l'Océan Atlantique, soit entre la Norvège et l'Angleterre, soit entre celle-ci et l'Islande et même le Groenland. Les communications océaniques des Alliés seront donc toujours menacées sur leur flanc nordique. Cependant, Petsamo n'est entouré que d'une bande de terre étroite et relativement courte. Ainsi s'explique la création dans

cette zone extrême, conjointement au développement incessant des installations navales, d'un commandement de forces terrestres déjà très important. Il ne s'agit pas d'éléments de défense côtière ou simplement de protection des bases de sous-marins, mais bien d'un groupement de divisions équipées de la manière la plus moderne, c'est-à-dire aptes à des opérations offensives.

La manœuvre envisagée s'imagine aisément. Ce serait une sorte d'« enrôlement » par la mer et par la terre des côtes norvégiennes, de fjord en fjord et en quelque sorte la manœuvre inverse de celle qu'opérèrent les Allemands en 1940, du Sud vers le Nord, dans les mêmes parages et avec le même but. Mais dès lors, les portées de l'artillerie actuelle, des engins-fusées particulièrement, seraient accrues considérablement. L'action pourrait être appuyée de fort loin par bâtiments de guerre et sous-marins, en mer, et par les stations de lancement de fusées sur les côtes de la Baltique. On comprend donc que la Norvège ait été particulièrement visée par les différentes campagnes d'intimidation de l'U.R.S.S., qui avaient pour but de l'inciter à ne pas posséder elle-même des installations de lancement de fusées. De même, s'explique le développement considérable des forces navales et terrestres russes du Grand Nord, atteignant un niveau assez voisin de celles de la Baltique qui, elles, n'ont pas forcément le champ libre et seraient obligatoirement dépendantes d'une ouverture vers la mer du Nord.

En définitive, on peut très bien concevoir, comme l'histoire en donne quelques exemples, à une échelle moindre naturellement, toute une manœuvre dont le pivot serait à Petsamo, c'est-à-dire l'extension de grande envergure d'un futur champ de bataille, jusqu'à ce que son centre, en l'occurrence le « fer de lance » soviétique en Allemagne de l'Est, puisse être mis en mouvement. Car celui-ci, dans les conditions actuelles et à moins d'un « événement » militaire, peut être considéré comme contenu par les forces alliées en Europe.

Il est également curieux de constater que sur ce théâtre nordique, très certainement primordial pour les Soviétiques, l'U.R.S.S. ne peut guère utiliser ses procédés favoris d'infiltrations politiques et économiques, réservés à des secteurs plus sensibles. Mais c'est dans ces zones européennes qu'elle possède celles de ses forces qui sont le plus modernisées.

Toujours en Europe, se situe un autre point de force soviétique, dont on ne saurait trop répéter l'importance tout aussi primordiale : Valona, avec son complexe d'installations et de moyens navals, et surtout son repaire de sous-marins. Dans ce cas, c'est le bassin oriental de la Méditerranée qui est en cause. Là aussi, des possibilités de combinaisons d'opérations navales, par Valona et la Mer Noire, et terrestres, par la Macédoine et la Thrace, sont aisément prévisibles; elles apporteraient les extensions nécessaires aux points de force déjà existants. Cependant, dans cette zone, l'ouverture à pratiquer se heurterait à des possibilités occidentales de défense déjà solidement charpentées. De toute évidence, les communications classiques au long de la Méditerranée sont d'ores et déjà compromises, mais le bassin occidental de cette mer permet d'empêcher toute progression vers l'Atlantique.

Cependant, il ne saurait être question de minimiser l'importance du point de force en cause, ainsi que des appuis fort appréciables en création dans les zones d'influence soviétique dans les parages de la Méditerranée orientale.

En Orient

Pour plus de clarté, il convient de distinguer le Proche-Orient, en grande partie méditerranéen

et se rattachant au complexe russe dont Valona est manifestement la base stratégique, et le Moyen-Orient.

Là, l'U.R.S.S. ne possède pas de point de force caractérisé, si ce n'est la frontière soviétique du Caucase et l'avancée de l'Azerbaïdjan, où elle a pris pied depuis la guerre. Mais la situation y est dangereusement en pleine évolution, l'Irak semblant prêt à basculer dans le camp communiste. Il s'agit d'une zone encore essentiellement de caractère politique, diplomatique et pénétrée par les infiltrations communistes. A cet égard, Bagdad fait déjà figure de point de force. Mais ce rôle stratégiquement parlant, sera vraisemblablement tenu, lors d'ultérieurs développements, que l'on peut entrevoir dès maintenant, par Bassorah, au fond du Golfe Persique. Ce sera la tête d'une ligne homologue, sur l'autre face de l'Arabie, de celle qui est jalonnée par les progrès soviétiques jusqu'au Yémen inclusivement.

Il semble ainsi que dans cette zone, l'U.R.S.S. tente, coûte que coûte, de ne pas s'enfermer dans la Méditerranée, qui ne lui ouvre pas les plus vastes horizons. Il s'agit plutôt d'une étape, d'un tremplin vers l'Afrique. Ayant pris pied dans la Méditerranée orientale, elle a paru beaucoup plus préoccupée d'exploiter cet avantage, non pas pour lui-même, mais à des fins lointaines. Ses visées vont au travers de l'Afrique. La progression de l'U.R.S.S. au long de la Mer Rouge montre son intention de gagner l'étranglement du continent noir, dont la face orientale peut l'y conduire peut-être plus facilement qu'au travers du socle nord-africain. Le coup de Bagdad, qui fut une surprise, alors que tout semblait confirmer une progression acharnée en ou vers la Méditerranée, indique qu'elle a probablement modifié, en tout cas doublé, son axe de pénétration.

Elle a ainsi marqué une préférence très nette pour le nouveau régime de Bagdad, à qui elle semble sacrifier, du moins pour le moment, celui du Caire. Ce n'est probablement qu'une phase de son jeu diplomatique et finalement les deux pays auront tour à tour ses faveurs. Néanmoins, sur le plan stratégique, il faut considérer que l'Irak ouvre à l'U.R.S.S. par le Golfe Persique l'accès à un Océan, tandis que la Méditerranée est toujours une mer fermée, pouvant se défendre dans son bassin occidental ou au pis aller à son autre extrémité.

En une dizaine d'années la position exceptionnelle de Petsamo a été mise en valeur. Il faudra sans doute moins de temps, maintenant que l'appareil militaire soviétique est rénové et en plein développement, pour qu'il en soit de même de Bassorah. En outre, il ne faut pas oublier que l'Irak crée une grave cassure dans le dispositif occidental, la Turquie se trouvant isolée alors qu'elle était jusque-là un élément d'une chaîne.

Au-delà du Moyen-Orient, des pays immenses comme l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, sont précisément défendus par leur immensité plus sûrement que par des armées ultra-modernes. Ces masses de terre, protégées d'ailleurs par des reliefs extrêmement tourmentés ou des zones stériles, n'offrent pas de possibilités d'accès rapides aux grandes voies de communications mondiales elles peuvent constituer aussi bien la puissance de l'Occident que sa partie la plus vulnérable et la plus sensible. Or, il est évident que l'U.R.S.S. recherche toute faille lui permettant de franchir des territoires qui l'entourent.

En Extrême-Orient

Cette autre zone immense peut être divisée en deux parties essentielles qui sont, du point de vue russe, d'une part, le sud-est asiatique et tout le pourtour maritime de la Chine jusqu'à la Corée; d'autre part, les archipels du Pacifique.

Dans le sud asiatique, l'U.R.S.S. ne possède pas de réels points de force et elle n'agit que par l'interposition de la Chine qu'elle soutient à distance. On trouve encore là des territoires immenses, aux communications fort médiocres, n'offrant guère de passages. L'expansion sera lente en dépit des transformations politiques et des infiltrations communistes. De plus, toutes les terres seraient-elles acquises à l'U.R.S.S. jusqu'à la mer, qu'il resterait ce fameux « chapelet d'îles » en bordure du continent, qui va de la Malaisie au Japon. Il faudrait que la Chine fût une grande puissance navale comme parvint à l'être l'empire nippon, pour tenter de surmonter un tel obstacle.

La position stratégique essentielle de l'U.R.S.S. se situe plus au Nord-Est. La Russie des tzars avait eu ses points de force à Port-Arthur et à Vladivostok. Elle perdit le premier. Le satellite chinois a vainement tenté d'enlever la position maîtresse de la Corée baignée par la Mer Jaune et la Mer du Japon. Enfin, Vladivostok n'a pas conservé sa valeur stratégique. Il est avéré que le bloc communiste ne parviendra pas de sitôt à enlever des positions aussi solides que Formose, Okinawa et les îles nippones, englobées maintenant dans un des plus importants commandements américains.

Au Nord-Est, au contraire, la situation est exactement inversée. L'U.R.S.S. détient les pédoncules de terre de Sakhaline et du Kamtchatka, et le chapelet des îles Kourilles, qui délimitent une mer intérieure, la Mer d'Okhotsk. C'est la seule mer intérieure qui soit entièrement aux mains de l'U.R.S.S. et qui donne librement accès à un océan; elle est une sorte de Baltique qui serait ouverte sur l'Atlantique. A l'âge atomique, il s'agit de la plus vaste place d'armes imaginable, sur dix degrés de longitude et dix degrés de latitude environ, se prêtant à la défense et aux dispersions, ainsi qu'aux actions offensives. Elle est peut-être moins favorable que le serait la mer du Japon, car elle se trouve à l'écart des grands courants mondiaux. Mais elle n'en est que plus rapprochée du continent américain.

Les Soviétiques y ont créé des bases importantes, notamment sur la presqu'île de Sakhaline, devenue une île, l'isthme la reliant au continent ayant été coupé pour faciliter les mouvements de navires. Une partie des forces soviétiques sur le théâtre extrême-oriental se trouve encore à Tchita, au nord de l'Amour. Mais leur centre de gravité se déplace de plus en plus vers Okhotsk et ses dépendances où sont basées environ le quart des forces terrestres et navales de l'U.R.S.S. Leur développement a été proportionnellement plus poussé que celui des forces d'Europe. C'est sur ce théâtre opérationnel et sur celui de l'Arctique, que l'accroissement des flottilles de sous-marins est le plus accusé.

On peut donc situer le point de force d'Extrême-Orient dans l'île de Sakhaline. Il vise le Pacifique, comme Petsamo l'Atlantique; Valona, la Méditerranée et comme probablement Bassorah visera l'Océan Indien.

Objectifs terrestres proches et visées stratégiques lointaines

Il ressort de ce qui précède que les points de force soviétiques ont déjà une valeur considérable. Mais tous, si ce n'est le complexe Okhotsk-Sakhaline, entièrement formé, nécessiteraient avant des opérations de grande envergure, des actions préalables d'extension sur terre. C'est là sans doute leur caractéristique actuelle. L'U.R.S.S. a engagé la même politique que la vieille Russie: acquérir des « fenêtres » sur le monde extérieur;

c'est ainsi que Pierre le Grand créa de toutes pièces Saint-Petersbourg sur la Baltique. En effet, Petsamo, Valona et Bassorah (en devenir) ne sont encore que des « fenêtres ». C'est insuffisant pour l'U.R.S.S. qui va chercher à élargir ces issues. Elle n'y parviendra, dans certains cas, qu'au moyen d'opérations militaires. Dans d'autres cas, dès la présente époque de paix, c'est-à-dire de « guerre froide », elle doit sans doute recourir à d'autres procédés: subversion, manœuvres diplomatiques et pénétration économique. Ceci est vrai pour l'Orient et l'Est déjà en partie pour l'Afrique, où l'on assiste à la substitution de l'influence russe à celle de l'Europe occidentale qui a pris l'habitude de plaider coupable et de céder sur beaucoup de points.

Cependant, à la différence de l'ancienne Russie, l'U.R.S.S. d'aujourd'hui semble bien, non seulement mettre tout en œuvre pour mener à bien cette opération, mais en outre viser dès maintenant des buts très lointains qui coïncident avec les zones où porte le maximum des efforts. Deux branches principales se dessinent vers l'Atlantique; l'une, passant par le Grand Nord est dirigée vers les zones vitales de l'Occident; l'autre tend vers l'Atlantique Sud, avec deux ramifications: la première traverse l'Afrique en diagonale, la seconde la contourne par l'Est. Il s'agit donc d'un concept intercontinental du pôle à l'Equateur, vers le continent américain, lequel peut également être menacé, comme on l'a vu, par le nord du Pacifique.

Les « fenêtres » ouvertes dès maintenant ne cesseront de s'élargir très vite sans aucun doute encore qu'elles soient très exposées et vulnérables, leur position prouve que rien n'est laissé au hasard dans le soubassement stratégique de l'expansion soviétique, et que les crises qui surviennent un peu partout dans le monde correspondent à autant d'étapes successives dans la réalisation du plan communiste.

J. PERGENT.

Le développement du théâtre maritime extrême-oriental

Vladivostok, création tzariste dans l'ancienne « Province Maritime », donne sur la mer du Japon mais conserve cependant un rang important. Ce port de guerre a l'avantage de n'être encombré de glaces que pendant trois mois de l'année. Par contre, plus au nord et jusqu'au détroit de Behring, les conditions de climat deviennent de plus en plus difficiles.

Mais le progrès de la navigation ouverte par brise-glace (notamment le « Lénine », de 16.000 tonnes à propulsion atomique) permet dans une grande mesure de lever cette hypothèque pesant sur les mers septentrionales. De plus, la Marine russe a mis au point une vraie technique de navigation dans les eaux polaires. Plusieurs fois, durant ces dernières années, des escadres comptant une cinquantaine de bâtiments ont emprunté la voie de l'Océan Glacial Arctique, parcouru en un mois de Moursmansk, par le détroit de Behring, jusqu'à Okhotsk.

Ainsi s'accommodant de conditions très rigoureuses, les Russes ont-ils poussé l'organisation de leur ensemble maritime de la mer d'Okhotsk. La base la plus importante est celle de Sovietskaïa Gavan, sur la côte (Manche de Tartarie), face à Sakhaline, dans un site très protégé; sa création est récente. Puis à l'embouchure de l'Amour, face à l'ancien isthme de Sakhaline, se trouve Nikolaevsk; et, à l'extrémité méridionale de Sakhaline, Korjakov, au voisinage immédiat du Japon. Sur la côte orientale de la presqu'île du Kamtchatka, le port de guerre de Petropavlosk est en plein développement. Une nouvelle base est en création sur la côte occidentale: Ozerovskiy. Une base arrière a été aménagée au fond de la mer Okhotsk, Magadan, tandis qu'Okhotsk paraît être devenu le centre des forces terrestres et aériennes.

Ainsi apparaît l'énorme extension donnée à ce théâtre maritime, un des plus proches du continent américain.

J. P.

L'U.R.S.S. devant le problème de la main-d'œuvre

Nous n'avons cessé de souligner ici depuis des années que, vu l'improductivité congénitale de l'économie soviétique, son expansion est subordonnée à l'apport incessant et massif de forces de travail supplémentaires. Dès que cet apport se ralentit, l'expansion est compromise. Tant que Staline et ses successeurs purent puiser à pleines mains dans le réservoir russe d'abord, dans celui des prisonniers de guerre et des déportés ensuite, et enfin dans les prestations des satellites, tout allait pour le mieux. A présent l'impasse de la main-d'œuvre se resserre : les satellites sont à la limite de leurs possibilités, les prisonniers de guerre (Japonais et Allemands par millions) ont été tués à la tâche, et le Kremlin en est maintenant réduit à ce qu'il peut trouver en Russie. Et ce n'est pas grand-chose.

En commentant dans notre précédent numéro les résultats du recensement de janvier dernier, nous avons déjà mis en relief les saignées vraiment effroyables que Staline fit subir par deux fois à ce malheureux pays : au début des années 30 en décimant les paysans, et de 1941 à 1945 en faisant périr ou en empêchant de naître plus de 20 millions de Soviétiques dans une guerre délibérément provoquée par le pacte avec Hitler. Il est important de savoir comment ces pertes se répartissent sur les différentes classes d'âge de la population, et comment notamment elles affectent la population active qui doit fournir les forces de travail pour le plan septennal en cours.

A ce sujet, le communiqué officiel du 10 mai dernier, que nous commentions l'autre jour, ne révèle à peu près rien. Mais nous disposons heureusement des calculs consciencieux et méticuleux — un vrai travail de bénédictin ! — de M. Jean-Noël Biraben (1), dont les chiffres, obtenus par d'innombrables recoupements, se rapprochent si étroitement des données fournies par le communiqué du 10 mai que l'inévitable coefficient d'erreur est minime, voire insignifiant.

Le massacre des « koulaks »

Tâchons tout d'abord de mesurer les entailles que les deux principaux événements des trente dernières années : la collectivisation forcée de l'agriculture et la guerre, ont faites dans la pyramide des âges.

En ce qui concerne l'extermination des « koulaks », nous pouvons consulter successivement le classement par groupes d'âges à des dates différentes. Nous y rencontrerons cependant une difficulté : les calculs de M. Biraben portent pour toutes les périodes sur le territoire actuel de l'U.R.S.S., ce qui veut dire qu'ils englobent des régions annexées postérieurement et qui, entre 1930 et 1934, n'eurent pas à souffrir de la folie stalinienne. Si nous disposions des chiffres relatifs au seul territoire soviétique d'alors, les pertes apparaîtraient avec plus de netteté. M. Biraben donne ses évaluations à partir de 1941 tous les cinq ans, c'est-à-dire 1946, 1951, etc., jusqu'à 1971.

Nous indiquons ci-dessous (en caractères gras) les classes d'âge nées entre 1932 et 1936, c'est-à-dire ceux qui avaient de 5 à 9 ans au 1^{er} janvier 1941; il serait évidemment préférable de pouvoir faire état des classes nées entre 1930 et 1934, mais force nous est de nous satisfaire de ce que l'auteur nous offre. Nous y ajoutons les classes appartenant aux quinquennies précédente et suivante, ce qui permettra de mesurer la profondeur de l'entaille, laquelle sauterait encore davantage aux yeux si la période envisagée recouvrait exactement celle de l'extermination.

Voici comment la génération née entre 1932 et 1936 a évolué jusqu'à présent et ce qu'elle représentera en 1961 et 1965. Les évaluations ont été faites pour le 1^{er} janvier de chaque année indiquée; les chiffres s'entendent en millions.

LA GENERATION DE 1932-36

	1941	1946	1951	1956	1961	1966
Nés entre 1927 et 1931	23,0	20,5	19,9	19,6	19,4	19,1
Nés entre 1932 et 1936	18,9 (a)	17,4 (b)	17,0 (c)	16,8 (d)	16,6 (e)	16,5 (f)
Nés entre 1937 et 1941	25,5	21,4	21,0	20,8	20,6	20,4
Déchet sur la quinquennie précédente ..	4,1 (18 %)	3,1 (15 %)	2,9 (14 %)	2,8 (14 %)	2,8 (14 %)	2,6 (14 %)

(a) Agés de 5 à 9 ans. — (b) Agés de 10 à 14 ans. — (c) Agés de 15 à 19 ans. — (d) Agés de 20 à 24 ans. — (e) Agés de 25 à 29 ans. — (f) Agés de 30 à 34 ans.

Nous avons aussi fait figurer à ce tableau la génération suivante, née entre 1937 et 1941, pour bien montrer ce que la diminution des naissances entre 1932 et 1936 a d'exceptionnel, et qu'elle ne peut, par conséquent, s'expliquer que par l'assassinat des paysans. Nous y avons attiré l'attention de nos lecteurs voici six ou sept ans déjà, en nous fondant sur la diminution subite du nombre des jeunes déversés par les écoles techniques et professionnelles dans la production.

Ces jeunes commencèrent à manquer dans les casernes à partir de 1951, d'où la diminution des effectifs militaires, décidée par le Kremlin depuis quatre ans.

Il ne s'agit ici que d'une conséquence *indirecte*

(1) Dans la revue *Population* (juin 1958). — Comme cette revue paraît sous la direction de M. Alfred Sauvy, on ne nous reprochera pas de nous référer à des données « systématiquement anticommunistes ».

du massacre des « koulaks ». La conséquence *directe* — l'assassinat tout court — est plus difficile à mesurer quant à ses effets sur la population active (considérée comme allant de 20 à 59 ans), car les tueurs de Staline frappèrent indistinctement, sans considération de l'âge.

Dans notre précédent article (2), nous fondant sur les statistiques officielles comparées de 1926 et de 1939, nous avons pu évaluer à un total de 12 à 15 millions les pertes dues à la « liquidation » des koulaks. Notre tableau ci-dessus fait ressortir pour 1941 un déchet de l'ordre de 4,1 millions dans la génération née entre 1932 et 1936. Le « manque à naître » dû à la « dékoulakisation », est ainsi très probablement de près de 4 millions. Le nombre des assassinés directs se situe donc entre 8 et 11 millions, chiffres qui se rapprochent très sensiblement des évaluations

faites à l'époque. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi répondre dès aujourd'hui à la question que nous avons laissée ouverte voici quinze jours.

Les classes creuses de la guerre

Pour mesurer les classes creuses de la guerre, les chiffres de M. Biraben nous permettent une plus grande précision. Les classes nées entre 1941 et 1945, qui figurent sur ses tableaux, coïncident avec la durée de la guerre, sauf le décalage initial : l'entrée en guerre de l'U.R.S.S. en juin 1941 n'a pu influencer la natalité qu'à partir du deuxième trimestre 1942. Le tableau ci-dessous retrace de cinq ans en cinq ans l'évolution de la génération née entre 1942 et 1946 (les chiffres s'entendent en millions) :

LA GENERATION DE 1942-46

	1946	1951	1956	1961	1966
Nés entre 1932 et 1936	17,4	17,0	16,8	16,6	16,5
Nés entre 1937 et 1941	21,4	21,0	20,8	20,6	20,4
Nés entre 1942 et 1946	14,6 (a)	13,7 (b)	13,6 (c)	13,5 (d)	13,4 (e)
Nés entre 1947 et 1951		20,5	20,1	20,0	19,9
Déchet sur la quinquennie précédente	6,8	7,3	7,2	7,1	7,0
	(32 %)	(35 %)	(35 %)	(34 %)	(34 %)

(a) Agés de 0 à 4 ans. — (b) Agés de 5 à 9 ans. — (c) Agés de 10 à 14 ans. — (d) Agés de 15 à 19 ans. — (e) Agés de 20 à 24 ans.

Le déficit des naissances dû à la guerre s'avère être un peu plus du double de celui de l'extermination des koulaks. Ce qui veut dire que la collectivisation forcée de l'agriculture fut *une véritable guerre civile dont le coût, en « manque à naître », s'élevait à près de la moitié de la plus dévastatrice des guerres de l'histoire humaine.*

Les classes que la guerre empêcha de naître ont aujourd'hui entre 14 et 18 ans. Ce n'est que d'ici cinq ou six ans que les générations nées à partir de 1946 fourniront à l'économie — et à l'armée ! — des contingents normaux, *numériquement* normaux, car ces jeunes n'atteindront que par la suite la qualification et l'expérience professionnelles nécessaires. Entre 1960 et 1965, l'entrée des jeunes dans la production ne compensera que péniblement le passage des sexagénaires de la population active dans la catégorie des retraités. On pourrait évidemment relever l'âge de la retraite, mais aucun décret ne rendra l'indispensable vigueur physique à des organismes usés.

Ce qui caractérisera la population active de l'U.R.S.S. au cours des prochaines années, c'est un ralentissement sensible de l'accroissement de la population active en même temps que l'amaigrissement numérique des classes les plus vigoureuses composant cette population active. Il y aura donc à la fois affaiblissement quantitatif et qualitatif. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter les tableaux de M. Biraben.

La population active (âgée de 20 à 59 ans) se présente comme on le voit dans le tableau ci-contre (*1^{re} colonne*) (en millions).

Ces deux catégories (20 à 24 ans et 30 à 34 ans) représentent les pourcentages ci-dessous de la population active totale :

	20 à 24 ans	30 à 34 ans	Ces deux catégories réunies
1946	18 %	17 %	35 %
1951	20 %	12 %	32 %
1956	16 %	14 %	30 %
1961	18 %	16 %	34 %
1966	11 %	14 %	25 %

L'accroissement ou la diminution des classes d'âge en question de cinq ans en cinq ans se présente comme suit :

(2) *Est & Ouest*, n° 219, 1^{er}-15 juillet.

POPULATION ACTIVE

	Total	Agés de 20 à 24 ans	Agés de 30 à 34 ans
1946	87,2	15,8	14,8
1951	97,6	19,9	11,4
1956	106,2	16,8 (a)	15,0
1961	116,8	20,5	19,4
1966	118,7	13,4 (b)	16,4 (a)

(a) Nés entre 1932 et 1936 (massacre des paysans). —
(b) Nés entre 1942 et 1946 (guerre).

	Total	De 20 à 24 ans	De 30 à 34 ans	Ces deux der- nières catégories réunies
De 1946 à 1951	+ 10,4	+ 4,1	- 3,4	+ 0,7
De 1951 à 1956	+ 8,6	- 3,1	+ 3,6	+ 0,5
De 1956 à 1961	+ 10,6	+ 3,7	+ 4,4	+ 8,1
De 1961 à 1966	+ 1,9	- 7,1	- 3,0	- 10,1

On voit immédiatement que c'est pendant les cinq dernières années de l'actuel plan septennal, entre le 1^{er} janvier 1961 et le 1^{er} janvier 1966, que la population active dans son ensemble ne s'accroîtra que de 1,9 million, alors que les deux catégories composées des éléments les plus vigoureux et les plus dynamiques (20 à 24 ans et 30 à 34 ans) diminueront respectivement de 7,1 et de 3 millions. La classe intermédiaire des 25 à 29 ans augmentera bien de 3,8 millions, ce qui ne compense point le déchet indiqué de 10,1 millions. Le nombre des moins de 35 ans diminue de 6,3 millions, tandis que celui des plus de 35 ans (jusqu'à 59 ans) augmente de

8,2 millions. La proportion entre les plus jeunes et les plus âgés de la population active passe de 48/52 à 42/58. Et c'est parmi les plus de 35 ans que les femmes représentent — en raison des pertes dues à la guerre — une proportion particulièrement grande.

Les difficultés se précisent

Nous confrontons ci-dessous l'accroissement de la population active, calculé par M. Biraben, avec l'accroissement tant prévu que réalisé du nombre des salariés au cours des plans quinquennaux d'après-guerre (en millions) :

	Pop. active	ACCROISSEMENT Nombre des salariés		Dépassement du plan	Disponible pour le secteur kolkhozien
		Prév.	Réal.		
I ^{er} P.Q., 1946-1951 (a).	10,4	5,2	11,5	6,3	- 1,1
II ^e P.Q., 1951-1956 (a).	8,6	5,3	6,7	1,4	+ 1,9
III ^e P.Q., 1956-1961 (a)	10,6	7,1	(b)		+ 3,5 (prév.)
1956-1958 (c)	6,4 (appr.)	4,2	6,7	2,5	- 0,3

(a) Comme les estimations de M. Biraben portent toujours sur le 1^{er} janvier de chaque année, les quinquennies coïncident avec les plans quinquennaux, lesquels s'achèvent fin 1950, fin 1955 et fin 1960 (si ce dernier avait été mené à terme). — (b) Abandonné en septembre 1957. — (c) Les trois premières années du dernier P.Q. abandonné.

Nous aurons l'occasion de commenter plus amplement ces chiffres en les complétant. Retenons-en pour l'instant qu'il a fallu pour chaque plan une main-d'œuvre plus nombreuse que prévue, de sorte qu'une ponction ininterrompue sur la main-d'œuvre kolkhozienne s'avéra indispensable. Pendant le premier P.Q. d'après guerre, les besoins effectifs du secteur étatique dépassèrent de 6,3 millions les prévisions, et de 1,1 million l'accroissement global de la population active. Pendant le deuxième P.Q., le dépassement fut moindre : il fallut prélever sur l'agriculture 1,4 million de plus que prévu, et le secteur kolkhozien put conserver 1,9 million sur les 8,6 millions dont s'accrut la population active. Au cours des trois dernières années (1956, 1957 et 1958), la ponction exercée sur le secteur kolkhozien reprend de plus belle : en l'espace de trois ans, le secteur étatique a pompé 2,5 millions au-delà des prévisions et même au-delà de l'accroissement de la population active. D'après notre tableau, ce dépassement n'est que de 300.000.

Mais ce chiffre, qui repose sur des évaluations grossières, est inférieur à la réalité avouée par le Kremlin lui-même. Il ressort en effet du bilan économique de 1958 (3) qu'au cours de l'année dernière le nombre des salariés s'est accru de 1,4 million, mais que — si l'on additionne les effectifs des différentes branches (industrie, personnel enseignant et sanitaire, commerce et activités communales) — l'accroissement réel était de 2,7 millions. Que signifie cette différence de 1,3 million ? Le communiqué nous apprend que

la liquidation des M.T.S. a permis de réduire de 1,3 million le nombre de leurs salariés, qui furent, en partie du moins, affectés aux kolkhozes.

Le passage en question n'est pas très clair, et il nous faudra nous livrer à d'autres recoupements encore. Si cet effectif de 1,3 million a été réellement affecté aux kolkhozes, le secteur étatique a dû tirer des campagnes un effectif sensiblement équivalent, sinon l'accroissement réel de l'ordre de 2,7 millions serait inexplicable.

Entre 1960 et 1965, la population active ne s'accroîtra que de 1,9 million. D'où les efforts désespérés — la réunion du Comité central tenue à la fin du mois de juin le prouve — en vue d'améliorer le rendement et de relever la productivité.

LUCIEN LAURAT.

Erratum. — Dans notre précédent article, un *lapsus calami* nous a fait écrire (p. 15, col. 1) : « Ce n'est que depuis peu que les classes creuses dues à la guerre ont pris fin et que les jeunes, nés après 1945 ou 1946, se présentent en nombre normal pour procréer. »

Il fallait évidemment lire : « Ce n'est que depuis peu que les classes creuses dues au massacre des paysans ont pris fin et que les jeunes, nés après 1935 ou 1936, se présentent en nombre normal pour procréer. »

Que le lecteur veuille bien nous excuser.

L. L.

Sur la folie de Staline

MAINTENANT que Khrouchtchev ne conteste plus, reconnaît même l'authenticité de son discours secret au XX^e Congrès du Parti, ce dont *Est & Ouest* a pris acte dans son dernier numéro (219), il ne sera pas inutile de compléter ce que l'on sait déjà de ce discours et d'épiloguer quelque peu sur ses implications. Il s'agit là, en effet, d'un document sans précédent et aussi d'une contribution unique à l'histoire du régime soviétique; on s'y reportera fréquemment, on en dissertera sans doute pendant des années et des années.

Est & Ouest, en publiant l'an dernier des « Confidences d'un diplomate communiste » (n° 190, mars 1958), les avait fait suivre de « Commentaires » du soussigné tenant lieu de mise au point à propos de passages controversés du discours secret ou de lacunes à combler. Il s'était trouvé notamment des sceptiques invétérés pour contester soit la réalité du discours soit le bien-fondé des accusations émises par Khrouchtchev contre Staline, sous prétexte que l'histoire du « globe » terrestre (*mappemonde* dans la mauvaise traduction d'*United Press*) leur paraissait invraisemblable.

De toute évidence, Khrouchtchev avait souligné un trait pathologique de Staline en révélant que le vieux scélérat, dans son mépris des vies humaines, se servait d'un *globe* là où il aurait fallu utiliser une carte détaillée pour bien se rendre compte d'une position sur un secteur du front et bien apprécier les difficultés à surmonter soit pour résister à une attaque soit pour prendre une initiative. La phrase de Khrouchtchev ne pouvait avoir d'autre sens et il n'y a aucune raison de la mettre en doute. Un *globe* a sa raison d'être employé pour la stratégie... *globale*, non pour les actions de détail.

Nous avons réfuté l'objection relative au *globe* avant d'avoir l'attention attirée, par un de nos collaborateurs, sur un passage des *Mémoires* de W. Churchill, t. IV, 2^e partie, p. 77, que voici, racontant le voyage du Premier britannique à Moscou en août 1942 : « Nous nous groupâmes autour d'un énorme *globe* terrestre et j'expliquai à Staline les immenses avantages que nous obtiendrions en chassant l'ennemi de la Méditerranée. » (Le rapprochement a été fait par le p. Chambre dans la *Revue des Sciences politiques*, numéro d'octobre-décembre 1956.)

Voilà donc le fameux *globe* dûment repéré. Il est clair que le même *globe* pouvait être utilisé tantôt intelligemment, comme dans le cas évoqué par W. Churchill, tantôt inintelligemment et criminellement, comme dans les circonstances indiquées par Khrouchtchev.

**

Si une vérité se dégage du discours secret, c'est bien la confirmation de la démence homicide qui a commandé certains actes des plus odieux de Staline depuis que le « vertige du succès » lui avait tourné la tête. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Khrouchtchev quant à la date où la brute s'est mise à divaguer et à commettre les crimes correspondants. Khrouchtchev a ses raisons de ne pas remonter trop haut dans le temps puisqu'il compte parmi les bénéficiaires du long massacre qui a valu de l'avancement aux hommes de son espèce. Le souci de la vérité historique ne coïncide pas avec les raisons de Khrouchtchev. Peu importe ici, au surplus, la question de date qui ne sera d'ailleurs jamais élucidée avec grande précision :

l'essentiel est d'avoir en vue le phénomène de folie qui, seul, explique certains faits du règne de Staline et qu'on ne saurait méconnaître sans s'interdire de comprendre le régime d'hier et celui d'aujourd'hui, le stalinisme démentiel et le stalinisme sans démence.

Il est singulier que la presse ait prêté si peu d'attention à une interview avec M. Waclaw Grzybowski, ancien ambassadeur de Pologne à Moscou, publiée dans *Ostatnie Wiadomosci*, de Mannheim, le 15 mars 1953. Elle méritait d'être mieux signalée. Peu après la mort de Staline, le diplomate polonais remarquait avec raison ce qui suit :

« Guglielmo Ferrero insiste sur le rôle de la peur dans la politique des dictateurs. Il aurait trouvé ses opinions bien confirmées si, se rendant au Kremlin dans la voiture de Kalinine en compagnie du chef du protocole diplomatique, il avait vu le contrôle minutieux des cartes d'identité que le chef du protocole et le chauffeur subissaient à l'entrée. Ou s'il avait vu cinq Packards blindées passant en trombe à travers les rues de Moscou, ce qui signifiait que dans l'une d'elles Staline se rendait à sa résidence de campagne. »

La lâcheté pathologique de Staline était, en effet, un des traits les plus frappants de son « cas » et les quelques lignes qui précèdent sont loin de rendre suffisamment compte du déploiement fantastique de précautions mis en œuvre pour rassurer le tyran. Des millions d'innocents ont péri, victimes de cette peur panique dont M. Grzybowski va donner quelque idée dans son interview :

« J'ai eu l'occasion d'observer un exemple frappant de la sensibilité extraordinaire (*sic*) de Staline en tout ce qui concernait sa sécurité personnelle. Peu de temps après mon arrivée à Moscou, je me rendis à une séance du Conseil suprême de l'Union. L'immense salle des conférences au Kremlin, qui contient mille cinq cents délégués, est entourée à hauteur du premier étage d'une galerie de loges et d'un vaste balcon. La première loge, précédée d'un petit salon, la plus proche de la table présidentielle où siégeaient les membres du Politburo, était à la disposition des ambassadeurs accrédités à Moscou. La loge voisine était réservée aux ministres plénipotentiaires. Lorsque je vins ce jour-là, la séance étant déjà ouverte, les diplomates se trouvaient en retard et la loge des ambassadeurs était vide. Je restai debout au bord de la loge, mains dans les poches, regardant la table présidentielle en bas.

« J'observai Staline, qui était assis près d'une colonne de marbre. A côté de lui se tenait Vorochilov. A un certain moment, Staline leva les yeux et me vit penché sur le rebord de la loge. *Le temps d'une seconde, on aurait dit qu'il pesait la situation. Puis, tout à coup, sans se redresser, les genoux pliés, il disparut derrière la colonne.* Vorochilov, qui regardait d'un autre côté, se retourna et jeta un coup d'œil étonné vers le fauteuil vide. Après un moment se fit entendre un cliquetis d'aiguillettes. Je me retournai : derrière moi avaient surgi deux officiers de la garde du Kremlin, armés de revolvers. Ils estimèrent apparemment qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir immédiatement, car ils s'éclipsèrent sans mot dire.

« Le lendemain, lorsque nous revînmes à la séance, le chef du protocole, Barkov, se tenait à la porte de notre loge. Il expliqua à chacun

de nous successivement que la loge des ambassadeurs avait dû être réservée à des hôtes étrangers. Les ambassadeurs occuperaient dorénavant la loge des ministres, et ceux-ci seraient placés plus loin. Mes collègues et moi reconnûmes sans peine les « hôtes étrangers » : c'étaient des officiers de police en civil bien connus de nous, car ils « veillaient à la sécurité » des chefs de missions diplomatiques. Staline avait jugé bon de se servir de ces gens pour être séparé... même des ambassadeurs.

« On pourrait citer de nombreux exemples du même genre, la peur pour sa sécurité personnelle et pour son pouvoir étant toujours au fond des méthodes gouvernementales de Staline... »

Ce témoignage digne de foi valait d'être versé au dossier du Caligula du Kremlin. Il n'empêchera peut-être pas certains esprits obtus de trouver « normal » le comportement de ce tout-puissant despote qui, protégé par une police secrète et publique innombrable, par des mesures préventives terrifiantes, se précipite, plié en deux, derrière un abri en apercevant un personnage déjà passé au crible d'une dizaine de barrages inquisiteurs depuis son arrivée en U.R.S.S. Comme l'a si bien observé Fr. Engels : « La terreur est le fait de gens eux-mêmes terrorisés. » Mais, en vérité, Staline était terrorisé d'une façon qui relève du psychiatre.

*
*
*

Comme nous l'avons dit plusieurs fois, le texte du discours secret publié par le State Department est d'une authenticité indiscutable, avec ou sans l'aveu de Khrouchtchev, mais quelque peu émondé : en le communiquant inconsidérément à ses principaux satellites, la « direction collective » de Moscou a cru devoir en retrancher certains passages qui auraient fait par trop mauvais effet au détriment des dirigeants actuels. Les « Confidences d'un diplomate communiste » de notre numéro 190 ont précisé plusieurs points. L'*Institut pour l'étude de l'U.R.S.S.*, sis à Munich, dispose aussi d'un témoignage complémentaire dont il est intéressant de faire état : celui d'un sujet soviétique qui a choisi la liberté en 1957 et qui, membre du Parti, avait assisté dans sa cellule à la lecture du discours secret.

Le discours, dit-il, fut écouté avec stupeur : « Alors que, durant la vie de toute une génération, Staline avait été toujours et partout représenté par la propagande soviétique comme un génie, comme l'incarnation du Parti, comme un lutteur plein d'abnégation pour le bonheur du peuple, soudain, officiellement et de la plus haute tribune du Parti, le père et maître était montré comme un sadique et un assassin employant tous les moyens pour prendre et conserver le pouvoir. »

Il manque deux passages, poursuit-il, dans le texte publié en Occident. L'un avait trait à la façon dont, selon Khrouchtchev, Staline était tombé sous l'influence de Béria, cet « ennemi mortel du peuple », ce qui expliquait beaucoup des crimes du N.K.V.D. sanctionnés par Staline (donc, implicitement approuvés par Khrouchtchev et compagnie qui, en chargeant maintenant Béria de tous les péchés, plaident *pro domo sua*). L'autre concerne particulièrement Khrouchtchev dans une circonstance où il se trouva en posture désagréable sur laquelle mieux vaut ne pas trop insister.

« Dans une certaine mesure (aurait dit Khrouchtchev), Staline a lui-même été victime d'intrigues perfides de l'ennemi mortel du peuple, Béria. Parvenu au pouvoir, Béria exploitait basement la faiblesse de Staline, sa méfiance et sa

suspicion, pour accroître et renforcer son influence sur lui. A cette fin, il inventait et réalisait des provocations pour convaincre Staline des dangers mortels qu'il courait et dont le préservait la vigilance de Béria et de son appareil. Ainsi, un jour que Staline devait aller dans le Midi, Béria lui rapporta que des criminels préparaient un attentat contre son train dans la région de Koursk, qu'il possédait des renseignements sûrs, mais sans avoir encore pu découvrir les criminels. Staline refusa d'abord d'y croire, mais Béria insista pour qu'il prit une autre voie ou ajournât son voyage, permettant d'expédier un autre train tout en faisant courir le bruit que Staline était en route. Staline y consentit, une explosion eut lieu effectivement, mais il est prouvé à présent qu'elle avait été l'œuvre du M.V.D. aux ordres de Béria. L'autorité de celui-ci s'accorda dans l'esprit de Staline qui, dès lors, lui accorda une confiance presque aveugle. Béria continua à inventer des attentats pour, ensuite, rendre compte d'arrestations et d'exécutions capitales. Staline finit par approuver beaucoup de condamnations à mort sans même y regarder de près. »

(On reconnaît là une situation classique du tyran apeuré qui se fie à sa police, laquelle lui crée des peurs supplémentaires sous des prétextes invérifiables, pour en obtenir un surcroît de pouvoirs et de moyens matériels. Cela ne diminue pourtant en rien les responsabilités de Staline et de tout son entourage, contrairement à ce que Khrouchtchev suppose. En outre, pour se défaire du « grand marxiste » qui se préparait à les assassiner, Khrouchtchev et compagnie n'ont-ils pas eu besoin de Béria comme complice, quitte à lui régler son compte ensuite ?)

L'autre lacune dans le discours secret révèle l'attitude de Staline envers ses auxiliaires. En 1945, Tito, prenant part à une réunion, Staline lui tint bruyamment ce langage : « Quel dommage que tu ne sois pas ici avec moi. Tu es un homme intelligent et sensé, on peut s'en remettre à toi, tu aurais été mon collaborateur. Et tu dois partir bientôt; avec qui vais-je donc rester? Vois, regarde celui-là (indiquant du doigt Boulganine), ce perroquet, ce gandin affublé d'un uniforme et qui se prend pour un militaire, presque un stratège. En réalité, il ne sait que traîner sur le parquet. Ou bien regarde celui-ci (montrant Molotov), il a le cerveau pétrifié autant que son visage immobile. Il ne comprend rien aux choses les plus simples, ne peut trouver aucun Etat sur une carte, et il se mêle d'affaires étrangères. (Ce qu'entendant, Molotov pâlit et se tut.) Ou bien regarde ce *khokhol* malin (*khokhol* : terme péjoratif pour dire Ukrainien), continua Staline en désignant Khrouchtchev, il a déjà outrepassé ses petites capacités, il avance de plus en plus, il veut se hisser plus haut. Tu vois avec qui je suis ? Seul, et personne sur qui s'appuyer... »

Khrouchtchev aurait poursuivi en ces termes : « Nous étions tous très gênés de la conduite de Staline, mais ne pouvions rien faire. Ensuite Staline m'interpella à haute voix : « Allons, » *khokhol*, danse le *hopak* ». Alors, quoi, j'ai dansé. Récemment, lors de notre rencontre avec le camarade Tito, il nous a rappelé cette scène, s'étonnant que Staline pût ainsi se comporter envers ses camarades. »

Tout cela, on le voit comme si l'on y était, pour peu qu'on soit instruit des réalités soviéto-communistes. Ensuite, le témoin cité remarque d'autres menues corrections apportées au texte original. Khrouchtchev, parlant des circonstances « étranges » de l'assassinat de Kirov, a souligné d'autres étrangetés quant à la mort d'Ordjoni-

(Suite au verso, bas de page.)

Images de la vie soviétique

Engouement pour la mode occidentale

La présentation de robes qu'a faite à Moscou, au courant de mai, un couturier parisien n'a pas qu'un intérêt anecdotique. On peut, sans exagérer, y voir comme un symptôme des tendances nouvelles de la société soviétique, des problèmes pour lui assez inattendus auxquels le communisme doit maintenant faire face. La presse soviétique n'a pas fait très large place à cette présentation, mais le public y était nombreux et l'aurait été plus encore si les locaux l'avaient permis. Et la présence dans ce public, en majorité a-t-on dit, de professionnels qui prenaient des croquis ou des notes avec l'intention manifeste de copier ce qu'on leur présentait, témoignait encore plus que l'affluence du désir, du besoin qui se manifestent désormais dans une partie de la société soviétique, non plus seulement d'être vêtu, mais d'être habillé.

Ce besoin pose aux dirigeants soviétiques des problèmes difficiles en eux-mêmes et dont la solution comporte des dangers certains, si paradoxal que cela puisse sembler, pour le régime lui-même. Habiller les gens, et non plus seulement les vêtir, cela exige une production plus abondante, car s'habiller c'est d'abord pouvoir changer de vêtements (et l'on sait que la production soviétique arrive tout juste à couvrir les besoins élémentaires) et cela exige aussi une production plus variée, plus souple, d'une qualité

supérieure. Hommes et femmes souhaitent un choix plus varié, ce qui contraint à renoncer aux facilités de la production en grande série, ce qui peut conduire progressivement à rendre de la vie et de l'importance à cet artisanat de l'habillement qui n'a jamais tout à fait disparu en U.R.S.S. mais que le rouleau compresseur du collectivisme avait réduit à sa plus simple expression. Dans les interstices du réseau pourtant serré de l'économie d'Etat, il existait déjà d'importants secteurs où survivaient et même prospéraient certaines formes de l'économie naturelle et de l'économie libérale : le lopin de terre individuel des kolkhoziens, l'élevage semi-clandestin du bétail dans les villes, le marché kolkhozien en sont les manifestations les plus connues, mais non les seules. Le désir d'être bien habillé peut provoquer de même le développement d'un autre secteur d'économie libérale, ou semi-libérale, au cœur de l'économie soviétique, d'un secteur économique où les volontés (et les caprices) du client retrouveront le rôle prépondérant que le « socialisme » leur a retiré.

D'autre part, cette « révolution de la mode », ou cette volonté d'une « révolution de la mode » dont le foyer est assurément dans la « nouvelle classe », parmi les privilégiés du régime, parmi leurs femmes et leurs enfants, va à l'encontre des principes fondamentaux du régime. Elle ne tend

(SUITE DE LA PAGE 27)

kidzé, de Frounzé, de Gorki, où Staline était intéressé. Il a nommé Michoels et Meyerhold, à propos des gens honnêtes persécutés en 1937-1939. Quant à Kaminski, commissaire à la Santé publique, il avait pris la parole au Comité central en 1937 pour défendre la mémoire de certains camarades injustement mis à mort : le lendemain matin, il était exécuté à son tour.

**

Il y a encore des gens, en Occident, pour juger « normal » que Staline, en tant que communiste, ait commis tant d'actes insensés et tant de crimes innommables. Selon certains menchéviks, entre autres, le seul fait d'être communiste doit logiquement conduire à de tels excès. Il leur reste à expliquer pourquoi l'on n'avait rien vu de tel sous Lénine, quelque opinion qu'on ait de ses responsabilités, et pourquoi rien de pareil n'a lieu sous Khrouchtchev. On attendra longtemps leur explication. Ils raisonnent exactement comme les « cent noirs » ou « gardes blancs » qui voient en Karl Marx le vrai coupable et qui englobent tous les marxistes, y compris les menchéviks, dans la même opprobre (c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau). Le malheur est qu'en refusant d'admettre un trait essentiel de Staline, ils se privent de comprendre le stalinisme qui persiste sans la démente stalinienne.

Une information de Copenhague (19 mars 1958) escamotée par la presse française, mais reproduite dans des journaux américains, rapportait qu'un membre conservateur du Parlement danois ayant visité l'U.R.S.S. en mai 1956 a cité Boulganine qui, en présence de Khrouchtchev, lors d'une réception au Kremlin, lui tint un propos digne de mémoire. Le pasteur Gottschalck-Hansen, le parlementaire danois en question, avait demandé aux dirigeants soviétiques pourquoi ils

ne s'étaient pas débarrassés de Staline quand il commettait les pires choses, ajoutant : « Vous savez vous y prendre, n'est-ce pas ? » A quoi Boulganine répondit : « Légalement, nous pouvions le faire à n'importe quel moment. Il y avait ample raison de l'exécuter, mais le peuple n'aurait tout simplement pas compris » (dépêche *Associated Press*, dans le *N.Y. Herald Tribune* du 20 mars 1958).

Le peuple a bon dos, et l'on connaît déjà cette chanson des complices de Staline promis au rôle de victimes, n'eût été la disparition providentielle de leur patron. Le peuple qui avait, à l'unanimité, « élu » Béria, acclamé Molotov, Kaganovitch et Malenkov, a salué avec la même unanimité l'exécution de l'un, la disgrâce des autres. Il s'agit maintenant de savoir si, au cas où le « vertige du succès » tournerait la tête à Khrouchtchev, il serait possible de le mettre « légalement » hors d'état de nuire. C'est l'affaire de la direction collective. Sera-t-elle capable de discerner les signes de démesure dans le comportement du parvenu qu'elle a hissé sur le pavois, si la politique débonnaire et tolérante des démocraties occidentales donne jamais à Khrouchtchev l'illusion de pouvoir tout se permettre ?

« Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument », a prononcé lord Acton, inconnu en France mais très souvent cité en Angleterre et en Amérique. L'intellect d'un Khrouchtchev n'est pas d'une qualité qui le prémunisse contre les tendances à la mégalomanie, surtout quand tant de bourgeois distingués s'ingénient à les stimuler, par leurs visites et par la presse à grand tirage. Il semble vraiment temps de ne plus laisser croire à la direction collective siégeant à Moscou que le pouvoir absolu exercé à l'intérieur de son empire puisse en déborder les frontières — et enfin d'adopter une nouvelle politique en conséquence.

B. SOUVARINE.

pas à accroître l'inégalité déjà colossale entre la nouvelle classe et les autres classes de la société soviétique. Mais elle tend à la rendre visible, éclatante, provocante même. C'est aller droit à l'encontre des affirmations et de la philosophie officielles, qui s'accordaient beaucoup mieux avec la dissimulation des privilèges, de règle du temps de Staline. De même, le besoin d'être bien habillé coïncide avec un besoin d'originalité (poussé souvent jusqu'à l'extravagance) qui n'est pas tout à fait dans l'esprit du régime. La résistance au despotisme égalitaire s'avère difficile sur le plan politique, ou même seulement sur celui des idées : refoulée partout ailleurs, elle se manifeste sur le plan de la mode avec une force qui semble devoir aller en s'accroissant.

Ajoutons enfin que cette « révolution de la mode » tourne les esprits vers l'Occident (et pas toujours vers ce qu'il a de meilleur). C'est l'Occident ici qui sert de modèle et de guide, non plus Lénine ou Marx. Cela aussi est dangereux pour le régime.

Cette espèce d'insurrection met les dirigeants soviétiques dans une situation difficile. Ceux qui exigent d'être bien habillés, d'être habillés à l'occidentale, ce sont leurs fils et leurs filles, les enfants de la nouvelle classe (quand ce ne sont pas aussi les parents). Or, depuis la mort de Staline, on a abandonné les moyens de contrainte excessifs dont on usait du temps de la Bête. Les diatribes de Khrouchtchev et celles des journaux contre la jeunesse dorée se multiplient : on l'a bien vu quand on a décidé de réformer l'enseignement. Mais on ne peut tout de même pas prendre des mesures de coercition contre tant de gens qui forment l'armature du régime, ou qui sont liés par des nœuds étroits à ceux qui la forment.

Le pouvoir procède donc de deux façons différentes : il cède aux tendances nouvelles en même temps qu'il les dénonce et, dans une certaine mesure les réprime.

Au XX^e Congrès, en février 1956, dans son rapport public, Khrouchtchev affirmait que, pour construire le socialisme, « les Soviétiques avaient accepté de leur propre gré (1) de restreindre leurs besoins, qu'il s'agisse de nourriture ou de vêtements, d'habitations ou de confort. Et lorsqu'on nous critique », ajoutait-il, « parce que nous ne suivons pas toujours pour la coupe des vêtements la nouvelle mode de Paris, parce que souvent les Soviétiques portent encore des vestes ouatinées qui déforment la silhouette, nous le voyons nous-mêmes et nous le reconnaissons. » Les critiques auxquelles il faisait allusion ne venaient pas de l'étranger, mais du pays lui-même. Il a bien fallu, non seulement les reconnaître, mais en tenir compte, et, trois ans plus tard, dans le discours qu'il prononçait à Riazan, Khrouchtchev promettait, au nom du Comité central, que les Soviétiques seraient bientôt mieux habillés et que les vestes ouatinées, les *watniks*, seraient bientôt envoyées au musée.

« J'aurais voulu dire quelques mots à propos de l'habillement. Je suis, camarades, presbyte et non pas myope ; c'est pourquoi je vois ce qui est bon, ce qui est mauvais, et, si c'est mauvais, alors je ne détourne pas mes yeux. La qualité de l'habillement à présent n'est pas mauvaise chez nous, mais nous en avons peu de cet habillement et beaucoup portent encore des *watniks*. Il y a un an, nous avons pris la décision de ne plus porter des *watniks*. Le *watnik*, c'est un habit du temps du règne de Nicolas II. Cet habit est un reste de la première guerre mondiale, quand on donnait aux soldats un *watnik* pour le mettre sous la capote. A présent, sans doute le temps est venu de l'expédier au musée. Il nous faut fabriquer avec les mêmes tissus de coton des

habits d'une autre coupe, plus beaux et d'une qualité supérieure. En effet, beaucoup de jeunes femmes portent des robes en coton, mais, taillées avec goût, elles ont une allure qui ne cède pas à celle des robes en lainage. Comme vous le savez, le Plenum du Comité central du Parti a élaboré des mesures pour un développement accéléré de l'industrie chimique. Cela nous permettra d'augmenter la fabrication des tissus artificiels. » (Izvestia, 13 février 1959.)

[Admirons au passage ce régime qui, quarante ans après la première guerre mondiale, n'a pas encore trouvé le moyen de mettre à la disposition de la masse de la population autre chose que les vêtements de fortune que l'on donnait aux soldats d'alors. Que dirions-nous, si les Français portaient encore de façon ordinaire les chandails en grosse laine et les ceintures de flanelle que l'on envoyait aux poilus dans la tranchée ?]

Joignant le geste à la parole, dans la mesure du moins où, englués dans un système économique d'une rigidité et d'une lourdeur sans pareilles, ces impuissants despotes le peuvent, les dirigeants soviétiques ont essayé de satisfaire en partie ce besoin nouveau. La présentation des modèles parisiens en est la preuve, et aussi les nombreuses critiques adressées aux directeurs de fabriques de vêtements qui ne soignent pas ou ne varient pas assez leur production. Dans le même numéro du *Krokodil* dont est extrait le pamphlet que nous traduisons plus loin (n° 13, 10 mai 1959), une caricature montre une vingtaine d'ouvrières sortant d'une usine : toutes, depuis une grand-mère d'âge vénérable jusqu'à la plus jeune, sans oublier une fillette venue à la rencontre de sa mère, portent la même robe à fleurs bleues. Et la légende explique que l'usine ne fabrique pas d'autres modèles.

En même temps, la presse couvre de ridicule et d'invective les « gandins » soviétiques, ceux qu'on appelle d'un mot qui se veut péjoratif : les « stylaguis », ceux qui ont (ou prétendent avoir) du style. Elle les montre sous le jour le plus défavorable, et il serait évident, selon elle, que le « stylaguisme » qui, en lui-même, ne tombe pas sous le coup de la loi, va toujours de pair avec un comportement délictueux. On voudrait manifester faire craindre à ces jeunes gens de se signaler à l'attention de la police. S'habiller de la sorte, cela veut dire qu'on est un paresseux, un voleur peut-être, pis encore. Et il est bien possible en effet qu'une bonne partie de ces jeunes gens ne vaille pas grand-chose. Ils n'en joueront pas moins, peut-être sans le savoir, un grand rôle dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire des libertés en Russie. Ce n'est sans doute pas le fait d'un très noble esprit, ni d'un grand altruisme, que de revendiquer le droit au « blue-jeans ». Mais, avec la liberté du « blue-jeans », d'autres libertés peuvent pénétrer dans la société soviétique. On s'en voudrait de comparer l'aimable société française du XVIII^e siècle, la plus libérale et la plus intelligente de toutes, à la termitière stalinienne et post-stalinienne. Il y eut toutefois alors une querelle des cotonnades, menée par les élégantes, qui fit beaucoup pour achever d'ébranler l'économie traditionnelle au profit du libéralisme économique. Les extravagances des « stylaguis » auront peut-être en Russie un rôle analogue. Ce serait alors le cas de dire, avec Mandeville, que les vices privés peuvent être des vertus publiques.

L'article qui suit est extrait du *Krokodil*, 10 mai 1959, n° 13. La menace sur quoi il s'achève est d'autant plus sérieuse qu'elle est proférée dans un journal qui se veut humoristique.

C. H.

(Lire, « Sir, cédez-moi votre pantalon ! » en page 30)

« Sir, cédez-moi votre pantalon! »

POUR être pleinement heureux, il manque toujours quelque chose. Ou bien ceci ou bien cela. Parfois un véritable rien. Ainsi raisonnait Valère Kalioujni en entrant dans le hall de l'hôtel Métropole. Soyons justes pour ce jeune homme : il avait toutes les raisons de raisonner ainsi.

Le fait est que pour la plénitude de son bonheur, il manquait à Valère Kalioujni un pantalon. Non, il n'outrageait pas la pudeur des passants : un pantalon, généralement parlant, il en avait un. Mais un pantalon d'ici, de chez nous. Et il lui en fallait un de l'étranger. Pour qu'il s'harmonisât avec tout le reste. Avec les lunettes à verres filtrants dans une monture de noble os de bison. Avec les souliers à bout pointu. Il est vrai que les souliers le seraient abominablement, mais ce n'était là qu'un détail sans importance. L'ami de Valère avait la paupière droite qui commençait à lui battre quand il voyait ces souliers. L'ami était prêt à donner pour ce chef-d'œuvre en daim une chemise bariolée, une cravate avec le portrait d'une actrice de Hollywood en peignoir et le mégot d'un vrai cigare de La Havane. Mais le troc ne s'était pas fait. Car pour sa satisfaction morale complète, comme il a été dit plus haut, c'était précisément un pantalon du Texas qui manquait à Valère.

Permettez-moi d'expliquer ce que c'est qu'un pantalon du Texas. C'est un de ces pantalons étroits avec un large revers dans lesquels les cow-boys s'introduisent cinq minutes avant le commencement des prises de vues de cinéma. En un mot, une affaire exotique.

Donc, un problème ardu se posait à notre héros : endormir la vigilance des portiers et tromper l'œil de cerbère des employés de service.

— Qui désirez-vous, citoyen ? demanda poliment le portier.

— S'il vous plaît, sir, santa Lucia, halt ! lâcha Valère d'une traite, causant ainsi de terribles ravages à son bagage lexicographique. Et sans regarder le vieillard abasourdi, le « polyglotte » monta l'escalier d'un air important sur le tapis épais. Au troisième étage, il se glissa dans le long couloir faiblement éclairé et se figea : le bonheur venait à sa rencontre, moulant les longues jambes d'un gentleman maigre, un cigare entre les dents.

— Sir, balbutia Kalioujni, posant galamment la main sur son cœur, vendez-moi votre pantalon...

L'étranger eut un large sourire :

— What do you want ?

Kalioujni s'agita à la recherche de mots :

— I should like... acheter pantalon, tu comprends ? C'est-à-dire culotte...

Le gentleman s'anima. Et dix minutes plus tard Valère Kalioujni sortait de la chambre de sa nouvelle connaissance. La réussite était inouïe. Moyennant trois petits billets de cent roubles, le touriste s'était volontiers séparé de son pantalon et même dans sa largesse avait ajouté au jeune négociant éperdu de bonheur des chaussettes azur (avec un tout petit trou de rien du tout, il est vrai). Voilà ce que c'est qu'un vrai gentleman !

Pendant que Valère Kalioujni, le précieux paquet serré sous le bras, court chez lui et que l'étranger maigre, mouillant ses doigts, recompte les espèces, permettez-moi de vous faire part de certaines observations.

Le soir, autour des hôtels de la capitale, Métropole, National, Leningrad, se profilent les figures mélancoliques de pigeons. On peut les reconnaître à leurs yeux fureteurs et aux manières agitées de joueurs du pari mutuel. Ce sont des captifs d'un rêve. Ils brûlent de devenir beaux. Mais le beau est incarné pour eux par des chaussettes nylon bigarrées, des pantalons couleur melon pas mûr et des chemises imprimées avec des palmes tropicales et la publicité pour les clystères à la mode.

Tout étranger qui passe produit sur le pigeon-négociant

la même impression qu'un morceau de foie de bœuf sur un fox terrier affamé. Le pigeon se poulèche les habines, et feint obséquieusement :

— I want acheter, bretelles, chaussettes and tout ce que you have !

Cette phrase élégante, Valère Kalioujni l'a prononcée plus d'une fois. La description des qualités de cet individu haut en couleur ne prendrait même pas une ligne. En revanche, les actes et les procès-verbaux qui éclairent son activité commerciale ont demandé aux travailleurs de la milice un bon kilo de papier.

Le soir, des bruits qui rappellent les miaulements de chats en chaleur par une nuit de mars parviennent de l'appartement 134, au 62, avenue de Leningrad. C'est Valère Kalioujni qui, avec des lions et des lionnes du monde, danse un rock 'n roll endiablé. Puis leurs amies de rencontre, en négligé, se contorsionnent comme des serpents, faisant la démonstration de la conquête suprême de la civilisation occidentale : le hula-hoop.

Dans les intervalles de ces joyeuses orgies, les amis, revêtant la camelote étrangère, rôdent dans la capitale, fermement convaincus de ressembler diablement aux élégants du Piccadilly nocturne. Chez nous aussi, à notre rédaction, Kalioujni est venu en jeune lord chassé de Cambridge pour mauvais progrès dans les études.

— Pourquoi avez-vous vendu des icones aux étrangers ? demandâmes-nous.

Le lord nous jeta un regard froid et hautain.

— Je luttais contre les préjugés religieux de maman.

Le jeune athée omit modestement de dire qu'il avait échangé l'image de la Vierge contre des pantoufles éculées de fabrication parisienne. Il ne souffla pas mot non plus des incidents désagréables au restaurant Métropole où le lion mondain qui n'a pas de revenus provenant du travail, commande des dîners de cent roubles, lesquels se terminent souvent à la milice. Et, en général, il y a dans la biographie de Kalioujni pas mal de détails dont le jeune « aristocrate » n'aime pas se souvenir. Ainsi, par exemple, le programme des huit classes de l'école secondaire avait à ce point épuisé son maigre intellect que pendant presque trois ans ensuite, Valère s'adonna au repos. Et pour se reposer largement et « normalement » il faut de l'argent. Il fallut recourir à une innocente plaisanterie : falsifier des bons de caisse. Il se trouva que la plaisanterie était punissable, et le lion mondain dut travailler six mois sur un chantier et se résigner à se voir déduire un quart de sa paye.

Le confident le plus intime de Kalioujni, Constantin Zakharov, est lui aussi un fin connaisseur du chewing-gum et des bottines d'outre-océan. L'exploit le plus remarquable qu'il a réussi à accomplir après ses études à l'école de dix ans a été de réaliser cinquante paires de bas nylon et quelques costumes usés jusqu'à la corde. La personne de Zakharov-commerçant jouit d'une large popularité parmi les intouristes-fripiers. Souvent des visiteurs étrangers se présentent chez lui avec la question habituelle : « Monsieur Kostia est chez lui ? » Un jour, à l'hôtel Leningrad, alors que le jeune commerçant essayait de se glisser dans une chambre occupée par des touristes américains, on lui demanda une pièce d'identité. Zakharov se passa la main sur le menton d'un air hautain et dit avec un accent étranger marqué :

— Je suis Honduras, Costa-Rica, comprenez ? Bananes and coffee, verstehen ?

— Ce n'est pas Honduras que tu es, mais un vaurien, répondit le portier en chassant l'élégant aventurier.

C'est avec beaucoup plus de succès que s'exerce l'activité commerciale du serrurier d'un des instituts de la recherche scientifique de Moscou, Alexandrov G.S. Il y est aidé par son compagnon d'armes Klioutchenko. La dernière fois aussi, le butin a été abondant : six paires de bas nylon, quatre paquets de cigarettes, deux chemises sales

La situation au Tibet

OFFICIELLEMENT, l'insurrection a pris fin au Tibet. La presse chinoise ne cesse d'ailleurs de le répéter. « Toute résistance à l'intérieur du Tibet, écrivait récemment le *Quotidien du Peuple* (6-6-1959), est maintenant complètement et définitivement écrasée. » Et le journal ajoutait que le peuple tibétain « s'étant enfin débarrassé des chaînes du féodalisme, s'engageait sur le nouveau chemin du socialisme ».

La réalité est évidemment quelque peu différente. A la fin du mois de juin, on devait apprendre notamment que des nouvelles troupes chinoises avaient été envoyées dans l'Est et le Nord du Tibet où les combats se poursuivaient. En outre, à Lhassa, les Chinois avaient découvert un « quartier général » de rebelles tibétains. Parmi les personnes arrêtées figuraient de hauts fonctionnaires tibétains, ainsi que des commerçants. Les documents saisis ont permis l'arrestation de moines qui servaient d'« agents » aux insurgés.

Déclarations du Dalaï-Lama

Ces informations fragmentaires, provenant surtout des récits faits par les réfugiés tibétains arrivés en Inde ou au Népal, ont été confirmés par le dalaï-lama lors de la conférence de presse qu'il a donnée à Mussoorie (Inde), le 20 juin dernier.

« Quatre cent mille Chinois, civils et militaires, a déclaré le dalaï-lama, sont déjà installés au Tibet et quatre millions y seront bientôt. L'Est et le Nord du pays sont toujours sous le contrôle des Khampas et la lutte continue dans certains points du territoire. »

Parlant ensuite des souffrances endurées par son peuple, le dalaï-lama a donné les précisions suivantes :

« Les Tibétains ont été divisés en trois groupes par les Chinois : ceux du premier groupe sont déportés en Chine et l'on ignore tout de leur sort ; ceux du deuxième groupe sont en arrestation au Tibet et subissent mille sévices ; ceux du troisième groupe, enfin, sont astreints à des travaux et obligés, par exemple, à porter 160 fardeaux chaque jour, faute de quoi ils ne reçoivent pas de nourriture. »

En réponse à une question portant sur les accords conclus entre le Tibet et la Chine populaire en mai 1951 et qui transformaient le « Toit du Monde » en une véritable province de la République chinoise, le dalaï-lama a déclaré : « L'accord du gouvernement tibétain a été obtenu à la pointe des baïonnettes. Mes représentants ont été forcés de signer sous la menace de nouvelles opérations militaires contre le Tibet et d'une invasion sanglante par les armées chinoises. »

Le dalaï-lama s'est élevé également contre les autorités qui dirigent le Tibet sous le contrôle des communistes chinois :

« L'actuel gouvernement de Lhassa n'est qu'un gouver-

nement de fantoches et tous les pouvoirs sont aux mains des Chinois. Nous, peuple tibétain, ne le reconnaitrons jamais. »

Le Bouddha vivant a conclu en précisant qu'il était favorable à une rencontre entre le Pandit Nehru et Tchou En-lai pour essayer de trouver une solution pacifique au problème tibétain, mais, a-t-il ajouté, « je ne retournerai à Lhassa que si j'obtiens les droits et les pouvoirs détenus par le Tibet avant 1950 ».

Plus de 65.000 morts...

De son côté, la Commission internationale des juristes, organisation non gouvernementale auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies, a rendu public son rapport consacré au Tibet, dont voici les points essentiels :

1) Depuis 1950, un pays pratiquement indépendant, le Tibet, a été transformé de force en province chinoise.

2) Les biens des monastères, des individus et du gouvernement tibétain ont été arbitrairement confisqués.

3) La liberté de religion est refusée aux Tibétains et les Chinois s'efforcent de détruire la religion bouddhiste.

4) Les adversaires au régime ont été systématiquement exterminés, emprisonnés ou déportés.

5) 65.000 Tibétains ont été tués entre le début des troubles, en 1956, et la fuite du dalaï-lama en Inde, en mars 1959.

Ce rapport sur le Tibet a été préparé par Shri Purshotam Trikanddas, membre indien de la Commission internationale des juristes, qui a utilisé comme matériel les dépositions de témoins dignes de foi, les comptes rendus des publications et des radios indiennes et chinoises.

Position communiste

Le 16 juin, à l'occasion du retour au Tibet du panchen-lama qui avait pris part à la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire chinoise à Pékin, une réception a été offerte à Lhassa par le « Comité des travailleurs du Parti communiste chinois au Tibet », par le « Comité préparatoire pour la région autonome du Tibet » et par le commandant militaire de l'« Armée de libération » au Tibet. Assistait à cette réception, le vice-président du Comité pour les affaires des « minorités nationales » de la République chinoise, Van-fen.

Au cours de son discours, le panchen-lama a donné des précisions sur la situation actuelle et sur l'avenir du Tibet. Il a souligné notamment que le peuple tibétain était aujourd'hui « soulevé par un enthousiasme extraordinaire

(Voir la suite au verso, bas de page.)

en popeline et même un cintre en plastique reçu gratuitement. Et Alexandrov le prit. Sans se vexer. Sans en faire une question d'amour-propre. Les articles étrangers de large consommation valent qu'on leur sacrifie même le sentiment de sa propre dignité.

Les jeunes vauriens ont été engendrés par l'oisiveté. Aucun d'eux ne sait ce que c'est que le travail. Et si Kalioujni a dû travailler un jour sur un chantier, cela n'a été que par décision du tribunal du peuple.

Il peut paraître étrange que Kalioujni, Zakharov et compagnie aient des allures de rentiers parisiens. Leurs pères et mères ne se vautrent en effet pas sur les plages de Floride et ne flânent pas à Montmartre. Mais ces parents positifs ont une faiblesse : ils ont décidé, on ne sait pourquoi, que leurs rejetons bien-aimés doivent mener la vie de princes héritiers.

— Que lui voulez-vous à mon enfant ? dit avec indigna-

tion Varvara Markelovna Kalioujnaïa. Il est jeune, il faut que jeunesse se passe. Et, en général, en quoi cela vous regarde-t-il ?

Cela nous regarde, Varvara Markelovna !

En se traînant à plat ventre devant les fripes étrangères, les amateurs de camelote montés en graine jettent une ombre sur notre jeunesse. Et cela nous regarde tous.

Jusqu'à présent, la lutte active contre les fripiers n'est sans doute menée que par les portiers d'hôtel. Les procureurs et les juges se déclarent impuissants : « Que voulez-vous qu'on fasse avec eux ? Dans leurs agissements, il n'y a pas de corps de délit prévu par le code criminel. »

Mais s'ils ne tombent sous le coup d'aucun article du code criminel, le principe fondamental de la morale socialiste — qui ne travaille pas ne mange pas — leur conviendra à coup sûr.

V. TITOV.

Chronique du mouvement communiste mondial

CHINE

CHANGEMENTS DANS LES ORGANES CENTRAUX DE L'ETAT.

Depuis la fin de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, qui s'est tenue à Pékin du 18 au 29 avril, divers changements ont été apportés dans les organes centraux de la République chinoise. Après l'« élection » de Liou Chao-chi et de Tung Pi-wan, respectivement président et vice-président de la Chine communiste, il faut signaler l'« élection » de Mao Tsé-toung comme président honoraire de la « Conférence consultative politique du peuple chinois ». Cet organisme, qui se réunit généralement en même temps que l'Assemblée nationale populaire, groupe toutes les formations politiques chinoises et a pour président effectif Tchou En-lai. Celui-ci est désormais assisté de quatorze vice-présidents parmi lesquels figure Ngapo Ngawrang-figne, secrétaire général du Comité préparatoire pour la région autonome du Tibet.

D'autre part, Haieh Chueh-tsai, qui était jusqu'à présent ministre de l'Intérieur, a été nommé par l'Assemblée populaire « président de la Cour suprême de Justice », en remplacement de Tung Pi-wan, devenu vice-président de la République.

(SUITE DE LA PAGE 31)

pour conduire le Tibet vers la première étape de la révolution pacifique et démocratique ».

« Il est indispensable, a affirmé le panchen-lama, de liquider définitivement le féodalisme impitoyable, pour établir la démocratie nationale. Le chemin vers le socialisme, à travers les réformes démocratiques, est la voie historique de l'évolution progressiste de tous les peuples de la Chine. Le peuple tibétain a toujours réclamé ces réformes et avec la défaite définitive des contre-révolutionnaires de l'insurrection armée, cette aspiration pour les réformes s'est encore renforcée. »

De son côté, le secrétaire du Comité des travailleurs du P.C. chinois au Tibet, Chan Tsin-hi, a précisé que « l'ordre a été entièrement rétabli dans toutes les régions du Tibet ».

A la lecture de ces déclarations, on peut constater :

1° Que le parti communiste tibétain a été probablement supprimé pour être remplacé par une organisation dépendant entièrement du P.C. chinois ;

2° Que les décisions prises en 1957 par Mao Tsé-toung, lors de la fameuse campagne des « Cents fleurs », de suspendre « au moins pour six ans tout essai pour introduire le communisme au Tibet », sont désormais lettre morte et que les Chinois sont décidés à imposer le régime populaire à toute la population tibétaine.

L'organe théorique du P.C. chinois, le *Houngci* (Drapeau Rouge) écrit d'ailleurs à ce propos, dans son numéro du mois de juin : « La répression de la révolte et la dissolution de l'ancien gouvernement local a ouvert la voie à l'introduction des réformes démocratiques au Tibet... Le récent soulèvement a hâté la renaissance du peuple tibétain et ranimé chez les travailleurs leurs désirs de réformes démocratiques. »

La transformation du Tibet en une province de la République populaire chinoise n'est donc, pour Pékin, plus qu'une question de temps.

Nicolas LANG.

De son côté, Chang Ting-chang a été « réélu » procureur général de la Chine.

Sur le plan gouvernemental, Tchou En-lai, qui a été confirmé dans ses fonctions de premier ministre, a apporté quelques modifications à la composition de son cabinet. Le nombre de vice-présidents a été porté à seize pour donner place à quatre nouveaux venus : Tan Chen-lin, secrétaire général du Bureau politique du P.C.C., Lou Tsing-chi, membre du Bureau politique, Lo Guiching, ministre de la Sécurité, et Hsi Chung-hsu, secrétaire général du gouvernement. Deux ministères ont été supprimés : celui de la Justice — dont les attributions sont dévolues au président de la Cour suprême — et celui du Contrôle d'Etat, « devenu inutile ». Chi Liang, ex-ministre de la Justice, ne figure plus dans le cabinet, tandis que M^{me} Liou Wang Hai, ancienne titulaire du département du Contrôle d'Etat, se voit attribuer le portefeuille de l'Intérieur. Enfin, on compte un autre nouveau venu : Liou Wang Hui, membre du Comité révolutionnaire du Kuomintang (organisation communiste, à ne pas confondre avec le Kuomintang de Formose), est nommé ministre des Forêts.

Des changements ont également eu lieu au sein du « Comité de la Défense nationale », dont la présidence appartient de droit au Président de la République. Le plus spectaculaire est le remplacement de Lung Yun, exclu l'an dernier pour « déviationnisme de droite », par Wei Li-muang, membre du Kuomintang (communiste).

ETATS-UNIS

NOUVELLES ATTAQUES CONTRE E. BROWDER

Au début de 1945, Jacques Duclos rencontra à Moscou ses maîtres soviétiques, y compris Staline. En avril 1945, *Les Cahiers du Communisme* publièrent une lettre de Duclos contre « la déviation » de Earl Browder, président du P.C. des Etats-Unis d'Amérique. Le 25 mai, l'organe du P.C. américain, le *Daily Worker*, reproduisit la lettre de Duclos, ce qui visiblement signifiait que le Parti s'était incliné devant l'ordre de Moscou, transmis par Duclos, et abandonnait son président. A la conférence nationale extraordinaire, tenue en juillet 1945, le nom du Parti communiste (changé par Browder contre celui d'Association politique communiste) fut repris et une résolution dénonçant Browder votée à l'unanimité. Enfin, le 5 février 1946, Browder fut exclu du P.C. sous l'accusation d'être « social-impérialiste ».

Depuis lors, Browder était plutôt épargné par les attaques des communistes fidèles à Moscou. Mais cet état de non-agression a été rompu récemment et Browder est assimilé aux traitres révisionnistes, dont le chef de file pour le moment est Tito. L'ancien président du P.C. américain a provoqué cette offensive : en rendant visite à la Yougoslavie titiste et en publiant un livre intitulé : « *Marx et l'Amérique* », où il a osé formuler certaines réserves quant aux prédictions marxistes sur l'avenir du capitalisme américain.

Le dernier numéro de la revue officielle du communisme international (juin 1959) vient de consacrer un long article à réfuter les thèses de Browder.